

«Man wird nicht als Frau geboren,
man wird es.»

Simone de Beauvoir

Antifeminismus als potenzielle Gefahr für die Soziale Arbeit

**Eine Diskursanalyse zu
Antifeminismus auf Social Media**

Masterthesis von Lotte Verhagen

Antifeminismus als potenzielle Gefahr für die Soziale Arbeit

Eine Diskursanalyse zu
Antifeminismus auf Social Media

Masterthesis von:
Lotte Verhagen, Studienbeginn HS21

Fachbegleitung:
Dr. phil. Alfred Schwendener

Abgabedatum:
05. Januar 2025

Master in Sozialer Arbeit

Bern | Luzern | St. Gallen

abstract

Antifeminismus als Gegenbewegung zum (modernen) Feminismus ist ein immer grösser werdendes gesellschaftliches Phänomen, welches u.a. Heteronormativität, patriarchale Strukturen und gewisse Machtverhältnisse (wieder) herstellen bzw. durchsetzen möchte. Feministische Errungenschaften, die eine wichtige Basis für die Soziale Arbeit bilden, werden debattiert und in Frage gestellt. Social Media wiederum ist ein einflussreicher Faktor in der Gesellschaft, in der Politik und bei jeder einzelnen Person. Diese zwei Aspekte zusammengedacht – Antifeminismus und Social Media – bilden die Ausgangslage für die vorliegende Arbeit. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich Antifeminismus im Diskurs auf Social Media zeigt und welche Auswirkungen resp. potenziellen Gefahren dies für die Soziale Arbeit und ihre Handlungsfelder mit sich bringt.

Die Methode der Kritischen Diskursanalyse ermöglicht es, das gesellschaftliche Phänomen Antifeminismus greifbar und in seiner Verwobenheit sichtbar zu machen. Das gesamte Vorgehen und damit auch der Aufbau des Hauptteils wird durch die Kritische Diskursanalyse strukturiert. Konkretisiert wird dies durch zwei Methoden aus der Grounded Theory.

Anhand von ausgewählten antifeministischen Themen, Ereignissen und Akteur:innen auf Social Media konnten Strategien identifiziert werden, wie Antifeminismus dargestellt und verbreitet wird. Als Erkenntnis lässt sich festhalten, dass Antifeminismus grundsätzlich eine Gefahr für die Soziale Arbeit darstellt, sowohl auf der individuellen Ebene der Professionellen und der Adressat:innen, auf Ebene der Handlungsfelder, als auch auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene. Die starke intersektionale Dimension sowohl von Antifeminismus als auch von der Profession Soziale Arbeit erhöht die Angriffsfläche für antifeministische Inhalte. Das Phänomen Antifeminismus auf Social Media muss bei Professionellen der Sozialen Arbeit präsent sein und thematisiert werden, um dem Habitus und der persönlich-professionellen Integrität gerecht zu werden. Nur durch ein Bewusstsein darüber können die grundlegenden, feministischen Werte der Sozialen Arbeit in der täglichen Arbeit mit Adressat:innen gelebt werden.

Vorwort & Dank

An dieser Stelle möchte ich ein grosses Danke an meine Begleitperson Alfred Schwendener aussprechen: Merci für die wertvollen inhaltlichen und strukturellen Hinweise, die Förderung im Prozess und das stets offenes Ohr. Mir wurden viele Freiheiten gewährt und dort Unterstützung geboten, wo ich es gebraucht habe, was für mich einen idealen Begleitprozess auszeichnet!

Ebenso danke ich all jenen, die mich in dieser Zeit des Schreibens begleitet haben, mit denen ich spannende Gespräche und Diskussionen führen durfte und die mir Rückhalt geboten haben. Ein besonderer Dank gilt den zwei Personen, die meine Arbeit inhaltlich und sprachlich gelesen und mir wertvolle Hinweise mit auf den Weg gegeben haben.

Das Thema Antifeminismus in der Sozialen Arbeit hat mich persönlich als Feministin und Sozialpädagogin sehr interessiert und gleichzeitig auch beunruhigt. Durch gesellschaftliche Verwerfungen gerät Feminismus mehr denn je in Kritik. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, wie diese Strömung fassbarer gemacht werden kann und was die Profession, und damit auch jede einzelne Person, unternehmen könnte. Für mehr Farbe, Diversität, Akzeptanz & Offenheit!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort & Dank.....	2
Einleitung.....	5
1. Feminismus & Antifeminismus	8
1.1 Feminismus: Entstehung und heutiges Verständnis.....	8
1.2 Feministische Soziale Arbeit	9
1.3 Antifeminismus – begriffliche Definition.....	11
1.4 Antifeminismus – Forschungsstand	13
1.5 Bezug zu anderen Phänomenen	14
1.5.1 Rassismus.....	15
1.5.2 Sexismus.....	15
1.5.3 Rechtsextremismus, Radikalisierung	15
1.5.4 Sexuelle Gewalt und Femizide	16
1.5.5 Queerfeindlichkeit/Homophobie	16
1.6 Zwischenfazit: Prinzipien von Antifeminismus	17
2. Methodik	18
2.1 Diskurs und Diskursanalyse	18
2.2 Theoretical Sampling	21
2.3 Snowball-Sampling	21
3. Diskursanalyse zu Antifeminismus auf Social Media	22
3.1 Eingrenzung.....	22
3.2 Konkretes Vorgehen	22
3.3 Gesellschaftlicher Gesamtdiskurs.....	23
3.3.1 Politische Lage	23
3.3.2 Gesellschaftliche Lage	24
3.4 Diskursive Ebenen.....	25
3.5 Diskursstrang	25
3.5.1 tradwife & stay at home girlfriend.....	26
3.5.2 #prolife – gegen Schwangerschaftsabbrüche	28
3.5.3 Männerrechtler, Männerrechtsbewegungen	29
3.5.4 #womeninmenfields	31
3.5.5 Ehe für alle	31
3.5.6 #metoo.....	32
3.5.7 Politische Parteien	33

3.5.8	Frauen-, Familien- und Mutterbild	39
4.	Zwischenfazit: Zusammenführung der Ergebnisse	41
4.1	Diskurstheoretische Zusammenführung	41
4.2	Strategien von Antifeminismus	44
5.	Bezug Soziale Arbeit	47
5.1	Schutzräume	47
5.2	(Geschlechtsspezifische) Jugendangebote	47
5.3	Studium und Professionalisierung der Sozialen Arbeit	49
5.3.1	Postheteronormativer Zugang	50
5.3.2	Exkurs: Unterwanderung der Lehre	51
5.3.3	Soziale Arbeit als 'Frauenberuf'	51
5.4	politische Soziale Arbeit	53
5.5	Andere Handlungsfelder und Phänomene	53
6.	Fazit und Abschluss	55
6.1	Zusammenfassung und Fragestellungen	55
6.2	Ausblick	57
6.3	Persönliches Fazit und Reflexion	58
	Literaturverzeichnis	59
	Quellenverzeichnis (Instagram)	66
	Abbildungsverzeichnis	70
	Hilfsmittelverzeichnis	71
	Eigenständigkeitserklärung	72

Einleitung

«Wir brauchen keinen Feminismus mehr, Gleichberechtigung ist doch längst erreicht» ist ein bekannter Satz, der so oder in ähnlicher Weise täglich in der Gesellschaft genutzt wird und durchaus Anklang findet. Dass Gleichberechtigung und Anerkennung von Vielfalt nicht in allen Lebensbereichen vorherrscht und gelebt wird, ist die eine Seite. Auf der anderen Seite werden feministische Errungenschaften von einer konkreten Gegenbewegung in Frage gestellt, diffamiert und angegriffen: dem Antifeminismus. Als gesellschaftliches Phänomen ist Antifeminismus nicht neu. Seit es den Feminismus gibt, wird auch Kritik gegen die Bewegung ausgesprochen. Diese Kritik findet auf verschiedenen Ebenen statt: auf der zwischenmenschlichen, individuellen Ebene, in der Gesellschaft, in Politik und Gesetzen aber auch in den Medien. Social Media als ein spezifisches Medium ist ein immer grösser werdender Einflussfaktor für die Meinungsbildung vieler Menschen, dies kann plakativ und offen geschehen oder auch subtil und versteckt. Insbesondere junge Menschen nutzen Social-Media-Kanäle täglich. Diese Zielgruppe ist gleichzeitig Teil der Sozialen Arbeit, auf der einen Seite als mögliche Adressat:innen, auf der anderen Seite als zukünftige oder bereits ausgebildete und damit zurzeit tätige Professionelle.

Die Soziale Arbeit als (Menschenrechts-)Profession setzt sich für jene Werte ein, die sich grundlegend auch im Feminismus wiederfinden, so unter anderem Gleichberechtigung, Emanzipation, Diversität und Inklusion. Damit wird die Soziale Arbeit und ihre inhärenten Werte eine potenzielle Angriffsfläche für Antifeminismus, für antifeministische Haltungen und Überzeugungen. Die feministischen Errungenschaften, die unabdingbarer Teil der Sozialen Arbeit sind, können durch Antifeminismus in Gefahr geraten, sei dies bei geschlechtsspezifischen Beratungen und Angeboten, bei Schutzräumen für marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Personen(-gruppen) oder auch bei der Ausbildung von angehenden Professionellen. Zu klären bleibt, ob diese Gefahr real ist, was sie ausmacht, inwiefern dies Professionelle zum Handeln bringen müsste und welche Rolle dabei Social Media einnimmt.

Fragestellung und Erkenntnisinteresse

Die vorliegende Masterthesis geht deshalb folgender Fragestellung nach:

Wie zeigt sich Antifeminismus im gesellschaftlichen Diskurs auf Social Media und welche Auswirkungen bzw. Gefahren resultieren daraus für die Soziale Arbeit und deren spezifischen Handlungsfelder?

Diese übergeordnete Fragestellung verlangt, das Erkenntnisinteresse in Unterfragen zu gliedern: Zunächst muss eruiert werden, wie Antifeminismus als Phänomen aus wissenschaftlicher Sicht definiert werden kann. Dabei hilfreich ist das Verständnis von Feminismus sowie von feministischer Sozialer Arbeit. Anschliessend soll an ausgewählten Beispielen von antifeministischen Inhalten auf Social Media ein Bild des Phänomens in dessen Diskurs sichtbar gemacht werden. Sobald diesbezüglich eine Idee vorliegt, kann nach den Auswirkungen für die Profession Soziale Arbeit gefragt werden sowie nach möglichen Gefahrenquellen. In der zum Schluss gestellten Frage nach konkreten Handlungsmöglichkeiten für die Professionellen der Sozialen Arbeit fließen die Fäden zusammen, sodass am Ende die übergeordnete Fragestellung mit diesen in sich geklärten Aspekten beantwortet werden kann. Zur Übersicht sind die Unterfragen einzeln aufgelistet:

- Wie wird Antifeminismus definiert?
- Wie zeigt sich Antifeminismus im Diskurs auf Social Media?
- Welche Auswirkungen und Bezugspunkte zur Sozialen Arbeit resultieren daraus?
Wo entsteht konkrete Gefahr für die Soziale Arbeit, in welchen Handlungsfeldern?
- Welche Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit lassen sich daraus ableiten?

Diese Unterfragestellungen gliedern die gesamte Arbeit, werden nach und nach angegangen und leiten jeweils zum nächsten Schritt bzw. zur nächsten Fragestellung über. Die Synthese aus den Forschungsergebnissen wird am Ende genutzt, um diese sowie die handlungsleitende übergeordnete Fragestellung zu beantworten.

Die Fragestellungen werden mit der Forschungsmethodik der (Kritischen) Diskursanalyse bearbeitet. Dies ermöglicht, das Phänomen Antifeminismus in einem eher untypischen Forschungskontext von Social Media greifbar und verständlich zu machen und daraus Rückschlüsse für die Soziale Arbeit zu ziehen. Die Erläuterung der Methode sowie konkrete Vorgehensschritte werden separat aufgeführt.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterthesis gliedert sich in sechs Kapitel: Das erste Kapitel widmet sich den beiden Phänomenen Feminismus und Antifeminismus. Es soll deutlich werden, was Feminismus ist und wie dies in Verbindung zur Sozialen Arbeit steht, damit antifeministische Diskurse aus Sicht der Sozialen Arbeit betrachtet und verstanden werden können. Dazu wird nebst der begrifflichen Definition auch der aktuelle Forschungsstand rund um Antifeminismus aufgezeigt. Die Beziehung zu anderen Diskriminierungsformen bzw. gesellschaftlichen Phänomenen schärft den Untersuchungsgegenstand und steckt das Forschungsfeld ab. Mit daraus resultierenden Prinzipien wird das erste Kapitel abgeschlossen.

Im zweiten Kapitel wird die Theorie des Diskurses und die Methodik der Diskursanalyse erläutert. Dazu werden einerseits leitende Fragestellungen als Struktur gebendes Element beschrieben, andererseits auch auf die Spezifika der Kritischen Diskursanalyse eingegangen. Zwei weitere Methoden aus der Grounded Theory komplementieren diesen methodischen Teil, um die Diskursanalyse zu konkretisieren.

Der Hauptteil der Arbeit bildet das dritte Kapitel: eine Diskursanalyse zum Phänomen Antifeminismus auf Social Media. Die Herleitung aus dem methodischen Teil wird als Aufbau und Struktur dieses Kapitels genutzt, von der thematischen Eingrenzung und dem Gesamtdiskurs über die Ebenen zum eigentlichen Diskursstrang hin. Darin werden ausgewählte Themen, Ereignisse und Akteur:innen beschrieben.

Im vierten Kapitel wird ein Zwischenfazit gezogen, um die gesammelten Ergebnisse mithilfe der methodischen, diskurstheoretischen Fragestellungen zusammenzuführen sowie antifeministische Strategien zu identifizieren.

Im fünften Kapitel werden diese Ergebnisse in Bezug zur Profession der Sozialen Arbeit gesetzt. An ausgewählten Handlungsfeldern sowie anhand der Lehre und der politischen Sozialen Arbeit werden die potenziellen Gefahren ausgelotet, indem Werte aus der Sozialen Arbeit mit antifeministischen Haltungen gegenübergestellt werden. Mögliche Ansatzpunkte zur Weiterarbeit und erste Handlungsempfehlungen für Professionelle werden darin formuliert.

Die Beantwortung der Forschungsfragen, ein Ausblick sowie ein persönliches Fazit runden die Masterthesis im sechsten Kapitel ab.

Anmerkungen

Die geschlechtersensible und inklusive Schreibweise wird in dieser Arbeit mit der Verwendung des Doppelpunktes (bspw. 'Akteur:innen') sichergestellt. Wo möglich wird auf neutrale Formulierungen zurückgegriffen (bspw. 'Lehrpersonen' oder 'Studierende'). Wenn ein bestimmtes Geschlecht gemeint ist, wird entsprechend nicht gegendert.

1. Feminismus & Antifeminismus

Antifeminismus hat eine lange und vielseitige Geschichte – seit dem Aufkommen von Frauenbewegungen und der Entstehung von Feminismus (bzw. von verschiedenen feministischen Strömungen) wächst auch die Kritik daran und Bestrebungen gegen feministische Ziele sowie Errungenschaften wachsen. Deshalb wird in diesem ersten Kapitel zunächst ein Blick auf das Phänomen Feminismus, dessen Entstehung sowie insbesondere die aus heutiger Sicht wichtigen Ziele geworfen, um anschliessend Antifeminismus definieren zu können. Der aktuelle Forschungsstand sowie die Abgrenzung resp. Beziehung zu anderen gesellschaftlichen Phänomenen und Diskriminierungsformen ermöglichen am Ende des Kapitels die Herausarbeitung von antifeministischen Prinzipien.

1.1 Feminismus: Entstehung und heutiges Verständnis

So unterschiedlich die Definitionsversuche zu Feminismus auch aussehen – in einem ist man sich einig: es gibt nicht ‘den’ Feminismus; es gibt vielfältige Ausprägungen, Strömungen und Denkweisen. Daher spricht man auch von Feminismen im Plural bzw. von unterschiedlichen feministischen Ansätzen (Friedrich Ebert Stiftung, o.D.b, S. 2; Lenz, 2018, 2019; von Bargaen, 2018). Erste Bestrebungen von Frauen, sich für ihre Rechte einzusetzen, sind bereits im 17. Jahrhundert zu verzeichnen (Offen, 2000). Mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts verstärkten sich die Auflehnungen der Frauen, bis sich rund hundert Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, der Begriff Feminismus bildete (Lenz, 2018, S. 232, 2019). Mit der sogenannten internationalen Welle der neuen Frauenbewegungen Ende der 1960er Jahren setzte sich der Begriff schliesslich überall auf der Welt durch (Lenz, 2018, 2019, S. 232). Pionierinnen wie Simone de Beauvoir (‘das andere Geschlecht’, (1951), in der Schweiz Iris von Roten (1958) und Verena Stefan (1994) brachten mit ihren Werken verschiedene Dimensionen auf den Tisch: die Betrachtung von Geschlecht (**individuelle Dimension**; u.a. Unterscheidung von *sex* und *gender*), die **Gesellschaftsdimension** (Patriarchat, Kapitalismus, Macht und Herrschaft) sowie die **intersektionale Dimension** (Ungleichheiten und Diskriminierung, die in einer Wechselwirkung zu Feminismus stehen) (Dilangu, 2023, S. 9–12; Lenz, 2019, S. 233). Diese drei Dimensionen lassen sich später in den antifeministischen Argumentationslinien wiederfinden. Feminist:innen bringen die oben genannten Themen zur Diskussion und kritisieren damit bestehende Normen und Werte in der Gesellschaft. Kurz gesagt:

Diese Feminismen kritisieren die geschlechtliche Herrschaft, Ungleichheit und Gewalt in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und fordern individuelle Selbstbestimmung, Gleichheit, Verbundenheit (Relationalität) und demokratische Partizipation in öffentlichen und intimen Räumen. So setzen sie sich für Veränderungen der Geschlechterverhältnisse wie auch gesellschaftlicher Ungleichheit generell ein (Lenz, 2019, S. 232).

An dieser Stelle wird deutlich, dass es nicht darum geht, Männer zu unterdrücken oder Männer schlecht zu machen. Feminismus hat sich weiterentwickelt, für diverse Geschlechter und sexuellen Orientierungen geöffnet und sich damit im Vergleich zu den Ursprüngen gewandelt. Dieses plurale Verständnis von Feminismus wird als Grundlage genutzt, um Gegenpositionen – also antifeministische Positionen – davon abzuleiten. Zunächst soll allerdings der Frage nachgegangen werden, ob Soziale Arbeit per se feministisch ist oder nicht.

1.2 Feministische Soziale Arbeit

Die vorliegende Masterthesis geht der übergeordneten Fragestellung nach, ob Antifeminismus für die Soziale Arbeit gefährlich ist. Daher stellt sich unweigerlich folgende Frage: Welche Werte vertritt die Soziale Arbeit überhaupt und ist Soziale Arbeit feministisch? Dafür wird nachfolgend der Berufskodex von AvenirSocial (Beck et al., 2010) näher betrachtet, um für die Untersuchung im nächsten Schritt sowie für die Schlussfolgerung die Werte und Prinzipien vergleichen zu können.

Die Basis des Berufskodex' bilden verschiedene internationale Übereinkommen der UNO, so unter anderem auch das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung gegenüber Frauen (Beck et al., 2010, S. 6), welches «nicht nur jegliche Diskriminierung der Frau» verbietet, «sondern [es] verpflichtet die Vertragsstaaten auch aktiv Massnahmen zur Gleichstellung von Frau und Mann zu ergreifen, insbesondere auf politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene» (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, 2022). Die Beseitigung von Diskriminierung sowie die Gleichstellung der Geschlechter stellen ebenso wichtige Grundpfeiler des Feminismus' dar. Das Menschenbild, welches im Berufskodex beschrieben wird, deckt sich auch mit feministischen Bestrebungen: «Voraussetzung für das erfüllte Menschsein sind die gegenseitig respektierende Anerkennung des oder der Anderen» (Beck et al., 2010, S. 7). Weiter zeigen die Grundsätze der Menschenwürde und Menschenrechte wichtige Prinzipien auf, die so – teils wortgetreu – als oberste Prinzipien des Feminismus gelten: Grundsatz der Gleichbehandlung, der Selbstbestimmung, der Partizipation, der Integration und der Ermächtigung (Beck et al., 2010, S. 10). «Die Professionellen der Sozialen Arbeit gestehen jedem Menschen ungeachtet von Geschlecht, Rasse, Status und individuellen Besonderheiten den [...] gleichen Wert unbedingt zu und respektieren die Grundwerte der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit [...]» (Beck et al., 2010, S. 9). Insbesondere die Verpflichtung zur Zurückweisung von Diskriminierung sowie zur Anerkennung von Verschiedenheiten (Beck et al., 2010, S. 11) weisen klare parallelen zu feministischen Zielsetzungen auf, welche Diversität hervorheben und Unterdrückung abbauen möchten. Die aufgeführten Handlungsmaximen der Sozialen Arbeit beschreiben unter anderen auch die drei Ebenen, die sich im Feminismus wiederfinden: die individuelle Ebene (bei der Sozialen Arbeit: die eigene Person sowie mit Adressat:innen), die gesellschaftliche Ebene sowie die Ebene von Herrschaft, Macht und

Dimensionen der Wechselwirkung (bei der Sozialen Arbeit: Profession sowie interprofessionelle Kooperation und damit verbunden auch das Trippelmandat) (Beck et al., 2010, S. 12–15).

Dieser Vergleich von Berufskodex und feministischen Grundansätzen zeigt erste Überschneidungen hinsichtlich übergeordneter Werte. Konkreter beschreiben dies Kasten, von Bose und Kalender in ihrem Buch 'Feminismen in der Sozialen Arbeit', nämlich aus vier Perspektiven: Theorie, Gesellschaft, Diskurse und Handlungsfelder (Kasten et al., 2022b). Die Entstehung der Sozialen Arbeit und deren theoretischen Grundlagen ist eng mit der Frauenbewegung (später: feministische Bewegung) verknüpft. Es entstanden feministische Ansätze sowie geschlechtsbezogene Handlungsfelder, die sich im Laufe der Zeit durch die Professionalisierung und Akademisierung der Sozialen Arbeit weiterentwickelten (Kasten et al., 2022a, S. 15). «Geschlecht stellt mit Blick auf Soziale Arbeit eine zentrale Differenzkategorie dar» (Castro Varela & Hartmann, 2022, S. 28). Professionelle der Sozialen Arbeit sind daher gefordert, sich mit geschlechtsbezogenen Ungleichheiten zu befassen und adäquate Handlungsmethoden anzuwenden bzw. zu entwickeln, um der Kategorie gerecht zu werden. Damit verbunden ist die Reflektion über die sogenannte «Normalisierungsfunktion Sozialer Arbeit» (Castro Varela & Hartmann, 2022, S. 38), da dies Gendernormen reproduzieren oder eben verändern kann. Diese Normen, die in der Gesellschaft verbreitet sind, führen bei Personen, die diese nicht erfüllen können oder sich nicht zugehörig fühlen, zu Ausschlüssen. Die Soziale Arbeit ist gefordert, diese Ausschlüsse zu erkennen, zu thematisieren und Unterstützungsangebote für die betreffenden Subjekte zu bieten und damit Benachteiligungen entgegenzuwirken sowie Handlungsfähigkeit (wieder)herzustellen (Plösser & Micus-Loos, 2022, 68f.).

Als gesellschaftliche Themen sowie Diskurse werden im Sammelband einige Aspekte angesprochen, die für die Soziale Arbeit von Bedeutung sind, wie bspw. die Care-Arbeit (privat oder ausgelagert), Schwangerschaftsabbrüche, sexualisierte Gewalt und die Verbindung zu Rassismus. Auf eine Ausführung dessen wird an dieser Stelle verzichtet, da die Themen bei der Diskursanalyse (sh. Kap. 3) wieder aufgegriffen werden.

In den sich daraus ergebenden Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit zeigt sich, dass feministische Prinzipien nicht weg zu denken sind, wie hier am Beispiel eines Frauenhauses deutlich wird: «weibliche Sozialisation, Professionalisierung im Arbeiten, Parteilichkeit in der Arbeit sowie das Vertreten von Grund- und Menschenrechten» (Alamdar-Niemann et al., 2022, S. 339) sind Leitlinien in der täglichen Arbeit im Frauenhaus. Bezogen auf die Adressat:innen werden die Faktoren «Berücksichtigung der Autonomie [...], Transparenz und Mitbestimmung [...] und die Bedeutung von Solidarität, die Wertschätzung und Stärkung der Ressourcen sowie Hilfe zur Selbsthilfe» (Alamdar-Niemann et al., 2022, S. 339) als erfolgsfördernd identifiziert. Auch in der Jugendarbeit oder in der Arbeit mit unbegleiteten geflüchteten

minderjährigen Mädchen sind (queer)feministische Aspekte und Perspektiven mit der sozialarbeiterischen Tätigkeit sowie mit intersektionalen Deutungsmustern eng verknüpft. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass Feminismus und Soziale Arbeit in einer engen Wechselwirkung stehen und Antifeminismus damit grundsätzlich eine potenzielle Gefahr für Werte, Normen und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit darstellen kann.

1.3 Antifeminismus – begriffliche Definition

Grundsätzlich möchte der Antifeminismus emanzipatorische Bestrebungen, feministische Errungenschaften und Forderungen von Feminismus unterdrücken und verhindern. Parallel zu den feministischen Entwicklungen bildete sich nämlich bereits um 1900 die internationale soziale Bewegung des Antifeminismus heraus (Lenz, 2019, S. 239). Nach dem zweiten Weltkrieg und damit mit der neuen Welle des Feminismus wurde Antifeminismus als eigene analytische Kategorie (wieder) hervorgebracht (Henninger, 2020, S. 14). Antifeminismus kann folgendermassen definiert werden:

Antifeminismus reagiert auf historische Prozesse der Emanzipation in Bezug auf rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung und strebt danach, sowohl schon erreichte, als auch noch zu erkämpfende emanzipatorische Politiken zu verhindern oder rückgängig zu machen, um die gesellschaftliche Vormachtstellung hegemonialer Formen der Geschlechterverhältnisse einschließlich der darin enthaltenen Privilegienstrukturen abzusichern (Henninger, 2020, S. 15).

In diesem Verständnis ist Antifeminismus weitreichender als das damit verwandte Phänomen des Anti-Genderismus. Maihofer und Schutzbach (2015) beschreiben zwar, dass eine «Verschiebung von antifeministischen zu sogenannten 'antigenderistischen' Diskursen» (Maihofer & Schutzbach, 2015, S. 202) festzustellen sei, dies aber mit der Annahme, dass der Diskurs Anti-Genderismus ein Teil bzw. eine (Neu)Entwicklung von Antifeminismus darstellt. Diese Weiterentwicklung ist sicherlich relevant, da Anti-Genderismus den Aspekt Geschlecht und das Verständnis davon in den Vordergrund rückt, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene wie auch auf Herrschaftsebene. Zudem zeugt der Begriff 'Gender' von Aktualität, da dieser im deutschsprachigen Raum noch weit weniger lang gebräuchlich ist wie Begriffe rund um Feminismus (Maihofer & Schutzbach, 2015, S. 201–203). In der vorliegenden Arbeit wird aufgrund dieser engmaschigen Fokussierung der weitreichendere Begriff Antifeminismus verwendet, im Wissen, dass sich Begrifflichkeiten sowie Diskurs(stränge) und darin befindende Themen überschneiden. Antifeminismus greift zudem, wie beschrieben, historisch gesehen weiter zurück und bezieht dadurch die Entstehung und Entwicklung von unterschiedlichen feministischen Bewegungen mit ein. Dies formulieren Sanders, Berg und Goetz (2019) treffend:

Während sich Feminismen verändern und intersektional werden können, bleibt das Konzept >Gender< eindimensional auf Geschlecht als Ordnungskategorie bezogen und erleichtert es, sich einer Verknüpfung mit der Kritik an anderen Herrschaftsverhältnissen, vor allem Rassismus und der kapitalistischen Ordnung, zu entziehen (Sanders et al., 2019, S. 21)

Eben jene weiteren Herrschaftsverhältnisse sind im umfassenden Verständnis von Feminismus (und damit auch von Antifeminismus) mitgedacht und sind für die spätere Verknüpfung zur Profession Soziale Arbeit, die sich ebenso in diesen gesellschaftlichen Machtstrukturen befindet, von grosser Bedeutung.

Blum (2023) beschreibt das Phänomen Antifeminismus folgendermassen und konkretisiert damit die vorhergehenden Zitate:

Der Begriff Antifeminismus beschreibt zum einen Bewegungen und Forderungen, die das Ziel haben, emanzipatorische Bewegungen, Errungenschaften und Anliegen im Bereich der Geschlechterverhältnisse und LSBTQIA*-Lebensweisen abzuwehren. Zum anderen ist Antifeminismus als grundlegende Ideologie in patriarchalen Gesellschaften zu verstehen und sichert jeweils den aktuellen Status quo im Geschlechterverhältnis ab bzw. versucht, idealisiert dargestellte Geschlechterverhältnisse der Vergangenheit wiederherzustellen. Dies geschieht, indem mit einer vermeintlichen Ursprünglichkeit bzw. Natürlichkeit der Geschlechterhierarchie argumentiert wird (Blum, 2023, S. 18)

Damit sind zwei Ebenen angesprochen: einerseits Forderungen und damit verbunden konkrete Handlungen, die sich gegen feministische Errungenschaften richten, andererseits die gesellschaftliche Struktur als Ganzes. Diese Verwobenheit und Gleichzeitigkeit von verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen haben das femPI Netzwerk bildlich dargestellt (siehe Abbildung 1). Ersichtlich wird, worauf Antifeminismus (zumeist) beruht: auf einer bestimmten natürlich vorgegebenen Ordnung. Daraus erwächst eine geschlechtliche Ordnung, die im Patriarchat zum Tragen kommt. Die Äste und Zweige zeigen Themen und Fragmente, die auch für sich alleinstehen können. Die Baumkrone (der Antifeminismus) vereint die verschiedenen Dimensionen (Netzwerk feministische Perspektiven & Interventionen gegen die (extreme) Rechte [femPI], 2022).

Antifeministische Strömungen und Bewegungen resultieren dementsprechend aus unterschiedlichen Perspektiven, die sich selbstverständlich überschneiden und teilweise gegenseitig bedingen: aus der Dimension **Politik** (rechts, rechtsextrem, neoliberal), der Dimension **Religion** (christlich-fundamentalistisch, konservativ) und der Dimension **Gesellschaft** (Maskulismus, traditionell-konservative Bewegungen, Homophobie/Hass gegen queere Personen und weitere Diskriminierungen wie Rassismus) (Rosenbrock, 2012; Sanders et al., 2019, S. 86). Diese Hintergründe werden in der Analyse grobe Leitlinien geben, wonach gesucht werden kann und wie die Ergebnisse zugeordnet werden können, da sie unterschiedliche Einflüsse auf die Soziale Arbeit haben.

Abbildung 1

Antifeminismus als Baum

Anmerkung. Netzwerk feministische Perspektiven & Interventionen gegen die (extreme) Rechte [femPI], 2022.

1.4 Antifeminismus – Forschungsstand

Wie im obigen Kapitel erwähnt, ist Antifeminismus kein neues Phänomen. Es rückt allerdings in jüngster Zeit vermehrt in den Fokus, sei es medial oder auch in der Wissenschaft. Häufig wird es aber als Randphänomen behandelt oder nur bruchstückhaft beleuchtet (Blum, 2019, S. 13). Deshalb folgen ein paar ausgewählte Beispiele wissenschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher Art, die die Aktualität und Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Antifeminismus, insbesondere in den Medien, verdeutlicht.

Unter dem Namen *Y-Kollektiv* recherchieren junge Journalist:innen zu aktuellen Themen, die sie selbst und die Welt bewegen (ARD Mediathek). Im Juli 2023 veröffentlichten sie ein Reportagevideo zum Thema Antifeminismus: «Frauen gegen Frauenrechte – das Phänomen Antifeminismus» (Y-Kollektiv, 2023). Ein Jahr danach folgte eine filmische Dokumentation, die thematisch daran anschliesste: «jung, viral, rechtsradikal?» (Y-Kollektiv, 2024). Mit 1.13 Mio. Abonnent:innen (Stand Oktober 2024) erreicht das Journalist:innen-Kollektiv ein breites Publikum. Diese beiden Videos und die Follower:innenzahl zeigen, dass Antifeminismus und

Radikalisierung, auch mit Bezug zu Social Media, aktueller denn je sind und sich die Gesellschaft dafür interessiert. Das Phänomen Antifeminismus ist gesellschaftsfähig.

Die Studie *RESIST* ist ein im Jahr 2022 gestartetes, international angelegtes Projekt, welches Anti-Gender Politiken verschiedener europäischer Länder untersucht: «RESIST addresses 'anti-gender' politics that imperil equality, gender and sexual diversity, and legitimacy of critical knowledge in contemporary Europe» (RESIST, o.D.). Es wird untersucht, wie geschlechterfeindliche Politiken in den jeweiligen Ländern aussehen und welche Konsequenzen diese nach sich tragen. Die Ergebnisse zur Schweiz werden später in der Arbeit aufgegriffen, da sie den gesellschaftlichen und insbesondere politischen Rahmen (Dimension Politik) adäquat beschreiben (Kap. 3.3.1).

Hannah Ringhofer aus Österreich hat bereits im Jahr 2015 eine Masterarbeit verfasst, die thematisch nah an der vorliegenden Thesis liegt, sich aber vom Fokus und von der Methodik unterscheidet. Ihre Forschungsfrage lautete: «Inwiefern sind feministische Einrichtungen Sozialer Arbeit von der Präsenz antifeministischer Männerrechtsbewegungen betroffen und wie reagieren sie auf diese?» (Ringhofer, 2017). Ihre qualitative Untersuchung hat sich auf konkrete feministische Einrichtungen bezogen, wie bspw. Frauenhäuser oder Frauenberatungsstellen. Sie konnte aufzeigen, dass diese Einrichtungen sowie auch deren einzelnen Mitarbeiter:innen von antifeministischen Männerrechtsbewegungen angegriffen werden, indirekt und auch direkt durch Verfolgungen oder Bedrohungen. Unter indirekten Angriffen beschreibt sie bspw. einen antifeministischen Internetauftritt (Ringhofer, 2016, 2017). Dieser Aspekt rückt in der vorliegenden Arbeit in den Fokus und schliesst somit (teilweise) an die Untersuchung von Ringhofer an, indem die mediale Präsenz von Antifeminismus sowie deren Auswirkungen als Ausgangspunkt gesehen werden und somit noch fokussierter potenzielle Gefahren für die Soziale Arbeit herausgearbeitet werden können.

1.5 Bezug zu anderen Phänomenen

Eine tragende Rolle im Feminismus und damit auch im Antifeminismus spielt die intersektionale Dimension (siehe Kap. 1.1, insb. Dilangu, 2023, S. 9–12). Die Wechselwirkungen und Interdependenzen geben dem Diskurs Antifeminismus seine Struktur und er kann in den Gesamtdiskurs eingebettet werden. Für die Verständlichkeit einerseits aber auch für die Abgrenzung andererseits (da dies jeweils eigene Diskurs(stränge) sind) werden einige ausgewählte, eng mit Antifeminismus in Verbindung stehende Phänomene beschrieben. Die Auflistung ist nicht abschliessend, sondern soll den Diskurs Antifeminismus rahmen, Überschneidungen sichtbar machen und dadurch weiterführende Aspekte aufzeigen, die im Anschluss an die vorliegende Arbeit betrachtet werden könnten.

1.5.1 Rassismus

«Rassismus beruft sich hierzulande verstörend häufig auf vermeintlich feministische Werte. Feminismus zeigt sich nach wie vor nicht selten mit der Geste *weißer* Dominanz.» (Sabel, 2023, S. 116). Rassismus und Feminismus sind eng miteinander verwoben und ihre Diskriminierungsstrukturen bedingen sich teilweise gegenseitig. So waren die ersten Frauenbewegungen von weissen, gebildeten und reichen Frauen geprägt, wodurch sich schwarze Frauen eine eigene feministische Strömung schafften (Dilangu, 2023, 9f). Daraus entwickelte sich ein umfassendes Verständnis, dass sich Diskriminierungen überschneiden können und von gesamtgesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen geprägt sind: das Konzept der Intersektionalität (zurückzuführen u.a. auf Truth & Crenshaw; (Dilangu, 2023, 9f; Sabel, 2023, S. 116). Es ist daher im heutigen Verständnis von Feminismus unabdingbar, Rassismus mitzudenken und zu erkennen, umgekehrt sind antifeministische Diskurse sehr häufig von rassistischen Diskriminierungen durchzogen und entsprechend unter 'weisser Dominanz' geführt, wie es Sabel im Zitat treffend formuliert.

1.5.2 Sexismus

Wie im Bild des Antifeminismus-Baumes vom femPI Netzwerk (Abbildung 1, Kap. 1.3) ersichtlich ist, kann Sexismus als Strang von Antifeminismus gesehen werden und ist dementsprechend Teil des Gesamtdiskurses. Sexismus ist eine «zweigeschlechtliche Einteilung» und dabei «gleichzeitig eine Hierarchisierung» (González Athenas, 2023, S. 14) innerhalb der Gesellschaft. Das bedeutet, dass einerseits die Binarität der Geschlechter und damit auch die Heteronormativität betont und reproduziert wird und andererseits, dass ein Geschlecht (das männliche) mehr Gewichtung, Anerkennung und damit mehr Privilegien in der Gesellschaft genießt. Sexismus ist damit im Diskurs Antifeminismus involviert und prägt dessen Werte, stellt allerdings gleichzeitig in seiner Fülle einen eigenen Diskursstrang dar.

1.5.3 Rechtsextremismus, Radikalisierung

Antifeminismus als Phänomen kann Teil der rechtsextremistischen Bewegung (in der Dimension Politik) sein, muss es aber nicht zwingend, da sich antifeministische Einstellungen und Handlungen auch im (noch) nicht extremistischen Part der Gesellschaft wieder finden. Extremismus und Radikalisierung stellen einen Zuspitzungsprozess dar, wobei man sich von der Normalität entfernt und abgrenzt (Jost, 2017, S. 85; Schneider et al., 2020, S. 2). Es ist kein Zustand, sondern gewisse Einstellungen (hier antifeministische) können sich mit der Zeit Richtung Extremismus und/oder Radikalität hin entwickeln (Schmidt-Kleinert, 2018). Diese Weiterentwicklung von Antifeminismus muss sicherlich im Blick behalten werden, da dessen Radikalisierung erhöhte Gefahr für die Gesellschaft bedeutet. Dieser Prozess kann in der vorliegenden Arbeit nicht umfassend behandelt werden.

Als Hinweis sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich weibliche und männliche Radikalisierung unterscheiden und demnach unterschiedliche präventive Massnahmen zu dessen Vorbeugung notwendig sind (Meier & Verhagen, 2024). Dies könnte möglicherweise bereits einen Einfluss auf weibliche und männliche antifeministische Akteur:innen-Gruppen haben.

1.5.4 Sexuelle Gewalt und Femizide

Sexuelle Übergriffe und an deren Spitze stehend Femizide sind sexistische und entsprechend auch antifeministische Handlungen. Damit stellen sie nicht ein eigenes Diskriminierungsphänomen dar und lassen sich von Antifeminismus abgrenzen, sondern füllen vielmehr den Diskurs Antifeminismus aus. Da es aber einen grossen Teil der Gesellschaft betrifft, ist es unabdingbar, in einem eigenen Unterkapitel auf sexualisierte Gewalt als eigenständiges Phänomen einzugehen. Zahlen dazu sind schwierig zu nennen, da eine hohe Dunkelziffer anzunehmen ist und sexuelle sowie häusliche Gewalt unterschiedlichste Formen annehmen kann. Dennoch sprechen die Zahlen in der Schweiz Klartext: Im Jahr 2023 wurden insgesamt über 5000 Straftaten der sexualisierten Gewalt registriert, am häufigsten sind sexuelle Belästigungen, am dritthäufigsten wird mit 839 Taten die Vergewaltigung genannt. 86% der geschädigten Personen sind weiblich (Bundesamt für Statistik BFS, 2024f). In einer Befragung von gfs.bern, im Auftrag von Amnesty International, beschreiben 22 Prozent der Befragten, dass sie ungewollte sexuelle Handlungen persönlich erleben mussten (gfs.bern, 2019, S. 14). Bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich werden Frauen «nahezu viermal häufiger Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten als Männer; der Anteil der getöteten Frauen ist siebenmal höher» (Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, 2024, S. 5). Es wird deutlich, dass sexualisierte Gewalt weit verbreitet ist und nach wie vor im Bereich der Justiz und Polizei unzureichend abgedeckt ist. Damit ist diese Gewaltform Teil der Gesellschaft und formt wiederum gesellschaftliche Rahmenbedingungen: «Gewalt gegen Frauen wird also auch eingesetzt, um die heterosexistische, binär strukturierte Geschlechterhierarchie zu erhalten und männliche Vorherrschaft abzusichern oder wiederherzustellen» (Suter et al., 2023, S. 14).

1.5.5 Queerfeindlichkeit/Homophobie

Im modernen Verständnis von Feminismus sind nebst Frauen noch viel mehr Personen mitgedacht. Auch queere, homosexuelle, trans oder intergeschlechtliche Personen haben darin zurecht ihren Platz. Daher kann man auch von Queerfeminismus sprechen, um die Diversität hinter feministischen Werten und Anliegen sichtbar zu machen (bspw. in Bretz & Lantzsch, 2013). Aus diesem Grund sind Queerfeindlichkeit/Homophobie und weitere Begriffe, die die Diskriminierung an queeren Personen darstellen, im antifeministischen Diskurs inkludiert (siehe auch die Darstellung in Abbildung 1). Dies wird in der Auswahl der Themen und Ereignisse der Diskursanalyse (sh. Kap. 3) deutlich.

1.6 Zwischenfazit: Prinzipien von Antifeminismus

Als Zwischenfazit werden wichtige Prinzipien des Antifeminismus festgehalten, die sich aus der Definition von Antifeminismus aber auch von Feminismus und feministischer Sozialer Arbeit ableiten lassen. Dies sind folgende:

- Antifeminismus ist gegen die Emanzipation und für die Förderung der Unterdrückung von Selbstbestimmung und Freiheit der Frau und von queeren Personen.
- Es dominiert eine binäre Betrachtung von Geschlecht und damit das Prinzip der Heteronormativität.
- Ein traditionelles und konservatives Bild von Geschlechterrollen sowie von Familie liegt vor.
- Die Gleichstellung von Mann und Frau wird als gegeben betrachtet, es benötigt keine weiteren Bestrebungen in diese Richtung; es gibt dementsprechend kein Patriarchat (mehr).
- Feminismus wird als Gefahr für die Männlichkeit angesehen (daraus resultierend: toxisches Männerbild und/oder Männer als Opfer von feministischen Bestrebungen).

Diese Prinzipien werden als Grundlage für die Diskursanalyse genutzt, um Ereignisse, Themen und Akteur:innen herauszufiltern und davon abzuleiten sowie um zu eruieren, welche Aspekte davon möglicherweise gefährlich für die Soziale Arbeit sein können. Um diese Diskursanalyse durchführen zu können, wird im nachfolgenden Kapitel zunächst die Begrifflichkeit Diskurs sowie die Forschungsmethode an sich erläutert.

2. Methodik

Das zweite Kapitel widmet sich der Methodik und der Begründung, weshalb die Methode der Diskursanalyse für die Fragestellung geeignet ist. Wichtige Begriffsklärungen sowie konkrete methodische Vorgehensweisen bilden die Basis für die daran anschließende thematische Analyse.

2.1 Diskurs und Diskursanalyse

Um Antifeminismus als gesellschaftliches Phänomen begreifen und daraus Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit ziehen zu können, muss verstanden werden, wie der Diskurs rund um Antifeminismus geführt wird. Die Begrifflichkeit Diskurs wurde unter anderem geprägt durch den französischen Philosophen Michel Foucault. Bevor auf die Methodik der Diskursanalyse eingegangen wird, muss verstanden werden, was ein Diskurs überhaupt ist. Foucault beschreibt dafür drei Bedeutungsmerkmale:

- Diskurs steht «für das allgemeine Gebiet aller Aussagen, so dass in dieser Hinsicht von dem Diskurs im Singular zu sprechen ist» (Parr, 2020, S. 274).
- Diskurse sind gleichzeitig «pluralistisch zu denken», da sie sich im «Kontext anderer» Diskurse befinden. Eine «individualisierte Gruppe von Aussagen» gehören dann zu einem Diskurs und konstituieren diesen (Parr, 2020, S. 274).
- Und drittens «bezeichnet Diskurs eine regulierte Praxis, die ein bestimmtes Feld von Aussagen hervorbringt, neben dem es weitere solche Felder gibt, die von anderen Diskursen konstituiert werden» (Parr, 2020, S. 274).

In Bezug auf Antifeminismus bzw. den antifeministischen Diskurs bedeutet dies, dass es Aussagen gibt, die sich eindeutig dem Diskurs zuordnen lassen und die den Diskurs gleichzeitig überhaupt erst bestimmen, da sie aus dem Diskurs hervorgebracht werden. Zusätzlich lässt sich der Diskurs aufgrund dieser Aussagen von anderen Diskursen abgrenzen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein subjektiver Einfluss nicht zu vermeiden ist, denn Diskurse «können nicht unmittelbar 'verstanden' werden, sie müssen also durch ein methodisches Instrument(arium) zugänglich und 'sichtbar' gemacht werden» (Diaz-Bone, 1999, S. 126). Dieses Sichtbarmachen erfolgt mithilfe der Diskursanalyse, wovon es verschiedene Ausprägungen gibt mit je unterschiedlichen Foki. Bevor auf diese eingegangen sowie die Wahl der spezifischen Methodik begründet wird, folgen zunächst die allgemeinen, groben Vorgehensschritte im Rahmen der Diskursanalyse. Diese finden sich in der Grundform in den verschiedenen Ausprägungen wieder und bilden eine gute Basisorientierung:

Erstens die Abgrenzung eines Diskurses gegen andere; zweitens die bestandsaufnehmende und insofern immer auch empirisch-materielle Beschreibung seiner Formation, also der jeweiligen Diskursstruktur; drittens die Beschreibung der inter- und extradiskursiven Einbettung eines Diskurses; viertens die Analyse seiner Dynamik, seines historischen Auftauchens, seines Verfalls, seiner Ablösung durch neue Diskurse in neuen

interdiskursiven Konstellationen; fünftens die Frage nach Interventionsmöglichkeiten.
(Parr, 2020, S. 276)

Bezogen auf den zu untersuchenden antifeministischen Diskurs sollen folgende Fragen angegangen werden:

- Wie grenzt sich Antifeminismus von anderen (nahen und themenverwandten) Diskursen ab? (wie bspw. Anti-Gender, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus etc.)
- Wie lässt sich Antifeminismus beschreiben, was macht den Diskurs zu einem antifeministischen Diskurs?
- Was findet innerhalb des Diskurses statt, was ausserhalb? Wie ist Antifeminismus in der Gesellschaft eingebettet?
- Wie ist der Diskurs entstanden, wie wandelt er sich?
- Welche Handlungsoptionen resultieren daraus für die Soziale Arbeit?

Diese und weitere, spezifischere Fragestellungen werden bei der Durchführung und Auswertung der Diskursanalyse wieder aufgegriffen. Die Fragen beziehen sich auf den Diskurs Antifeminismus an sich und sind dementsprechend in die gliedernden Fragestellungen der gesamten Arbeit (sh. Einleitung) eingebettet.

Diese Grundlage bietet nun die Möglichkeit, verschiedene Arten (Ausprägungen) der Diskursanalyse zu etablieren, darunter fallen bspw. die Kritische Diskursanalyse, die hegemonietheoretische Diskursanalyse, die Diskursperspektive nach Foucault und die Wissenssoziologische Diskursanalyse (Keller, 2013, S. 429–435). Aus dieser Auswahl ist das Forschungsinteresse sowie die Fragestellungen der Kritischen Diskursanalyse (KDA) am besten geeignet für den antifeministischen Diskurs, da es dabei unter anderem um Gesellschaftskritik und das Aufdecken von und die Aufklärung über Machtasymmetrien und Ideologien geht (Keller, 2013, S. 429). Näher konkretisiert und aufgeschlüsselt wird die KDA auch von Zimmermann und Jäger, deren Ausführungen in der Abbildung 2 visualisiert werden (Jäger & Zimmermann, 2010, S. 15–18).

Im gesellschaftlichen Gesamtdiskurs und auf differenzierten Zeitebenen befinden sich verschiedenste Themen und Unterthemen sowie unterschiedlichste Diskursstränge. Diese Themenbereiche und auch spezifische Ereignisse können einem oder auch mehreren Diskurssträngen zugeordnet werden, je nach Kontext. Die Diskursposition beschreibt die subjektive Sichtweise auf einen spezifischen Diskurs/Diskursstrang, wie dies auch Foucault bereits beschrieben hat. Der Diskursstrang bewegt sich auf verschiedenen Ebenen, die mit sozialen Orten vergleichbar sind (Wissenschaft, Politik, Medien etc.). Alle diese Elemente können in ihrer Spezifikation analysiert werden, sodass daraus klar dem Diskurs zuordbare Aussagen (allerdings keine objektiven Wahrheiten) resultieren (Jäger & Zimmermann, 2010, S. 15–18).

Abbildung 2

Kritische Diskursanalyse

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Jäger & Zimmermann, 2010, S. 15–18.

Aus den grundlegenden Vorgehensschritten, die Foucault beschreibt, sowie diesen differenzierteren Einordnungen durch die Kritische Diskursanalyse lassen sich nun präzisere Fragestellungen formulieren, die handlungsleitend als Methode angewendet werden können:

Wann taucht ein spezifischer Diskurs auf oder verschwindet wieder?

Wie, wo, mit welchen Praktiken und Ressourcen wird ein Diskurs (re-)produziert?

Welche sprachlichen und symbolischen Mittel und Strategien werden eingesetzt?

Welche (auch impliziten) typisierbaren Inhalte werden vermittelt?

Welche Phänomenbereiche werden dadurch wie konstituiert?

Was sind die entscheidenden Ereignisse im Verlauf eines Diskurses und wie verändert er sich mit der Zeit?

Welche Akteure besetzen mit welchen Ressourcen, Interessen, Strategien die Sprecherpositionen?

Wer ist Träger, Adressat, Publikum des Diskurses?

Welche Bezüge enthält der Diskurs zu anderen, historisch vorangehenden oder parallelen, konkurrierenden Diskursen?

Welche (Macht-)Effekte gehen von einem Diskurs aus, und wie verhalten sich diese zu gesellschaftlichen Praxisfeldern und ‚Alltagsrepräsentationen‘? (Keller, 2013, S. 437)

Mithilfe dieses Verständnisses eines Diskurses im Allgemeinen, mit den konkretisierenden Ausführungen durch die Kritische Diskursanalyse als Methodik sowie den daraus resultierenden Fragestellungen nach Keller wird das Phänomen Antifeminismus in der vorliegenden Arbeit untersucht. Da die Diskursanalyse aber kaum konkrete Methoden vorgibt, wird das Vorgehen innerhalb der KDA durch das Theoretical Sampling (2.2) sowie durch das Snowball-Sampling (2.3) ergänzt.

2.2 Theoretical Sampling

Beim Verfahren des Theoretical Samplings wird ein Sample «nach den theoretischen Gesichtspunkten, die sich im Verlauf der empirischen Analyse herauskristallisieren, erst nach und nach zusammengestellt» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 231). Das bedeutet, dass die Auswahl der antifeministischen Ereignisse, Themen und Akteur:innen im Prozess stattfindet und nicht bereits vorab, sodass im Laufe der Analyse Inhalte dazustossen, sich verändern oder angepasst werden können und damit eine Flexibilität gewährleistet werden kann. Um einer sogenannten «theoretischen Sättigung» (Strauss, 1991, zitiert nach (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 232) nahe zu kommen, wird innerhalb der Themen und Ereignisse nach dem «Prinzip der Minimierung und Maximierung von Unterschieden» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 232) gearbeitet, um einerseits Thesen expliziter zu (über)prüfen und andererseits um die «Varianz im Untersuchungsfeld auszuloten» (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 232).

2.3 Snowball-Sampling

Das sogenannte Schneeballverfahren zeigt Beziehungen und Netzwerke innerhalb des untersuchten Feldes auf (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, 235f). Dies ist insbesondere auf Social Media von Bedeutung: Personen folgen anderen Personen, kommentieren Beiträge, verlinken oder nennen diese und so weiter. Auch gemeinsam geteilte Hashtags (#) zeigen ein Netzwerk und damit gemeinsam geteilte Interessen oder (vermeintliche) Zusammenhänge auf. Dies hilft bei der Erschließung und Übersicht eines Themas und lässt erkennen, welche Akteur:innen eine Rolle spielen.

Nach der Erläuterung der Methodik folgt nun im nächsten Kapitel die eigentliche Diskursanalyse zu Antifeminismus auf Social Media. Die Begrifflichkeiten der Unterkapitel orientieren sich an der beschriebenen Methode, daher werden weitere Eingrenzungen und Vorgehensschritte entlang der methodisch-inhaltlichen Struktur laufend ergänzt.

3. Diskursanalyse zu Antifeminismus auf Social Media

In diesem Kapitel findet die eigentliche Diskursanalyse statt. Dazu gehört, weitere Eingrenzungen vorzunehmen (3.1), die theoretisch beschriebene Methodik auf das Thema zu beziehen (3.2.) und anhand des Schemas aus der Kritischen Diskursanalyse (siehe Abbildung 2, Kap. 2.1) immer weiter in das Phänomen Antifeminismus einzutauchen und Themen, Ereignisse sowie Akteur:innen zu beschreiben und in ihrer Bedeutung zu interpretieren (3.3.-3.5).

3.1 Eingrenzung

Die Diskursanalyse zu Antifeminismus wird auf der Social Media Plattform Instagram durchgeführt. Dies hat mehrere Gründe: zunächst ist die Plattform in der Gesellschaft ziemlich verbreitet, es werden alltägliche, persönliche aber auch politische Inhalte verbreitet. Weiter wird Instagram überwiegend von der Generation Z genutzt, also den Jahrgängen 1996-2009 (Initiative D21 e. V., 2024, S. 35). Diese Zielgruppe wird explizit ausgewählt, da sich in dieser Generation einerseits potenzielle Adressat:innen der Sozialen Arbeit befinden (bspw. Anspruchsgruppe von geschlechtsspezifischen Angeboten für Jugendliche) und andererseits gerade angehende oder frisch ausgebildete Professionelle ebenso zu dieser Zielgruppe zählen. Als dritten Grund für die Auswahl von Instagram lässt sich nennen, dass diese Plattform sowohl mit Bildmaterial, kurzen Videos als auch mit Texten gefüllt wird – das ermöglicht eine multimediale Betrachtungsweise. Die Funktion der sogenannten Story ermöglicht eine spontane Mitteilung und Verbreitung von Videos/Bildern, diese Inhalte sind nämlich nur für 24h einsehbar. Das ist neben der Verwendung von kurzen Videos (Reel genannt) oder Bildern mit Text (Post oder Beitrag) eine Möglichkeit der Aktivität auf der Plattform.

Die Recherche befasst sich mit möglichst aktuellen Beiträgen sowie, wenn möglich, mit Personen/Inhalten aus der (deutschsprachigen) Schweiz (insbesondere bei politischen Inhalten). Für gewisse Themen macht es allerdings Sinn, auch englischsprachige und damit internationale Inhalte beizuziehen, da diese häufig eine grössere Reichweite haben und mehr Personen angezeigt werden. Diese Faktoren geben der Recherche einen Rahmen.

3.2 Konkretes Vorgehen

Ziel ist es, den Diskurs Antifeminismus fassbar zu machen und beschreiben zu können. Dafür wird anhand der Begrifflichkeiten und dem Schema von Jäger & Zimmermann (Abbildung 2, Kap. 2.1) vorgegangen und versucht, diese inhaltlich zu füllen. Gewisse Aspekte müssen für die Analyse gesetzt werden (bspw. Beschreibung der Diskursposition), andere werden sich im Recherchevorgang ergeben (nach dem Prinzip des Theoretical Sampling sowie des Schneeballverfahrens). Eine offene und explorative Vorgehensweise wird zeigen, wo

Schwerpunkte gesetzt werden können und wo möglicherweise eine spezifische Suche notwendig erscheint. Um sich eine Übersicht zu verschaffen, soll zunächst ganz allgemein nach Antifeminismus auf Instagram gesucht werden, um den Diskurs(strang) mit seinen jeweiligen Akteur:innen sowie Themen begreifen zu können. Die Suche nach verwandten Begriffen und auch davon abzugrenzenden Phänomenen soll diese Eingrenzung verdeutlichen. Die Suche und Recherche nach explizit feministischen Inhalten («maximale Kontrastierung» nach Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 232) wiederum soll zeigen, wie sich die Diskurse gegenüberstehen. Sobald ein grobes Bild vorhanden ist und sich möglicherweise Personen(gruppen) oder Kanäle als sehr typisch für diesen Diskurs gezeigt haben, wird ins Detail gegangen: Wie wird kommuniziert? Welche Begrifflichkeiten/Schlagwörter werden verwendet? Mit welchen Bildern wird gearbeitet? Wie konkretisiert sich die Zielgruppe? Etc. (Konkretisierung der Fragestellungen nach Keller, siehe Kap. 2.1).

In einem zweiten Analyseschritt werden anschliessend Verbindungslinien zur Sozialen Arbeit gezogen, die für die Auswertung wichtige Anhaltspunkte in Form von Anspruchsgruppen oder Handlungsfeldern liefern.

3.3 Gesellschaftlicher Gesamtdiskurs

Der Diskursstrang Antifeminismus mit den jeweils dazugehörigen Themen und Ereignissen ist in einen gesellschaftlichen Gesamtdiskurs eingebettet. Je nach Auslegung dessen, lassen sich auch unterschiedliche Themen zuordnen (bspw. nationale/internationale Themen). In diesem Fall wird der Fokus auf die Schweiz gelegt, mit einem Augenmerk auf die Politik, da diese Eingrenzung beim Bezug zur Sozialen Arbeit am Ende der Arbeit wichtig ist. Deshalb werden diese Rahmenbedingungen kurz umrissen, um den Gesamtdiskurs fassbar zu machen und die darin befindlichen Ebenen sowie den Diskursstrang selbst einordnen zu können. Dabei werden ausschlaggebende Punkte, die für den Diskurs Antifeminismus von Bedeutung sind, herausgepickt (politische Lage, Gleichberechtigung etc.), da eine umfassende Beschreibung der Gesellschaft im Allgemeinen zu weitreichend wäre.

3.3.1 Politische Lage

Die Schweiz ist eine direkte Demokratie, was eine hohe Mitbestimmung und viele Mitsprachemöglichkeiten für die Schweizer Bürger:innen mit sich bringt. Wer keinen Schweizer Pass hat, ist von den Abstimmungen und Wahlen ausgeschlossen (mit ganz wenigen Ausnahmen auf kantonaler und kommunaler Ebene, inkl. entsprechenden Bedingungen). Dies hat zur Folge, dass lediglich rund 60% der Einwohner:innen der Schweiz diese Mitbestimmungsmöglichkeiten zurzeit nutzen können (Einwohnerzahl CH insgesamt: ~9 Mio., davon sind ~5.5 Mio. stimmberechtigt; Bundesamt für Statistik BFS, 2024a; Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, 2024). Dies führt zu einem Ausschluss

aus der Politik vieler in der Schweiz lebenden Personen und damit zu Ungleichbehandlungen in politischen Angelegenheiten.

Der Nationalrat, die kleine Kammer der vereinigten Bundesversammlung, vertritt das Volk. Zurzeit hat die Schweizerische Volkspartei (SVP), also die rechte Partei der Schweiz, am meisten Sitze (62, Stand April 2024; Bundesamt für Statistik BFS, 2024e). Die linke Partei, die Sozialdemokratische Partei (SP) ist mit 41 die zweitstärkste Vertretung im Nationalrat. Für die vorliegende Arbeit ist es zudem relevant, einen Blick auf die Geschlechterverteilung innerhalb der Parteien zu werfen: die SVP hat rund 80% Männeranteil, also ein deutliches Ungleichgewicht, wohingegen die SP ein Verhältnis von 58% Frauen zu 42% Männern hat, also ziemlich ausgeglichen (Bundesamt für Statistik BFS, 2024e).

Die in Kap. 1.4 angesprochene RESIST Studie hat die politischen Debatten im Schweizer Parlament untersucht und dabei relevante Aspekte identifiziert (RESIST, 2023). Diese Argumente gegen die Gleichstellung der Geschlechter stammen zumeist von der SVP, gefolgt von der Mitte und der EDU (RESIST, 2023, S. 4). Erwähnenswert sind folgende Punkte:

- Geschlecht wird als biologische Kategorie verstanden und mit medizinischen Argumenten begründet (Verteidigung der Binarität) (RESIST, 2023, S. 4)
- Die «Figur des verletzlichen Kindes» (RESIST, 2023, S. 5) bzw. das Berufen auf Kinderrechte (RESIST, 2023, S. 6) wird als Argument verwendet (Schutz vor (Früh)Sexualisierung, in Bezug auf Geschlechtsangleichung, bzgl. Kindererziehung bei gleichgeschlechtlichen Paaren)
- Gleichstellung gehe «zu weit» (RESIST, 2023, S. 7) bzw. kann nicht von oben herab verordnet werden, da dies undemokratisch sei (RESIST, 2023, S. 7)
- Ideologie als Argument (bspw. beim Widerstand gegen geschlechterinklusive Sprache) (RESIST, 2023, S. 8)

Diese Argumente lassen sich mit den in Kap. 1.6 identifizierten Prinzipien gut vergleichen. Die Dominanz von rechten Parteien und ihre dadurch gewichtigen Argumente sind für den antifeministischen Diskurs von grosser Bedeutung.

3.3.2 Gesellschaftliche Lage

Relevante Aspekte für den antifeministischen Diskurs in der Gesellschaft sind die Themen Gleichberechtigung und Zugang zu Ressourcen sowie die Anerkennung von Diversität. Die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und verschiedene Modelle, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, wie z.B. Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten, haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus entwickelt. Dennoch ist es nach wie vor so, dass mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten, insbesondere und sogar verstärkt, wenn Kinder im Haushalt sind (Bundesamt für Statistik BFS, 2024b, 2024d). Langfristig führt das zu weniger Karrierechancen bei Frauen und geringeren Renten bzw. einer damit einhergehenden

Abhängigkeit vom Partner (Bundesamt für Statistik BFS, 2024c). Auch gibt es nach wie vor Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern, die sich nicht durch erklärbare Faktoren wie bspw. Ausbildung begründen lassen (Bundesamt für Statistik BFS, 2024c). In Bezug auf die Diversität hat der Bundesrat kürzlich die Einführung eines dritten Geschlechtseintrags abgelehnt (der Bundesrat & Bundesamt für Justiz, 2022). Dies wird unter anderem mit rechtlichen sowie gesellschaftlichen Argumenten begründet (der Bundesrat, 2022). Es kann aber auch positiv angemerkt werden, dass im September 2021 eine Mehrheit der Stimmberechtigten in der Schweiz die 'Ehe für alle' angenommen hat (Ehe und Adoptionsrecht für homosexuelle Paare; der Bundesrat, 2021).

Diese grobe politische Einordnung sowie ausgewählte gesellschaftliche Aspekte rahmen den Diskurs rund um Antifeminismus und sind wichtig, um die Erkenntnisse einordnen zu können.

3.4 Diskursive Ebenen

Die diskursiven Ebenen der Diskursanalyse (siehe Kap. 2.1) überschneiden und bedingen sich gegenseitig. In der vorliegenden Arbeit wird stets aus Sicht der Medien gearbeitet, da die Diskursanalyse auf der Plattform Instagram durchgeführt wird. Die Dimensionen, die sich bei der Erläuterung von Antifeminismus herauskristallisiert haben, namentlich Politik, Religion und Gesellschaft (vgl. Kap. 1.3), können als Ebenen bzw. soziale Orte der Diskursanalyse betrachtet werden bzw. damit gleichgesetzt werden. Die Themen, Unterthemen sowie Ereignisse orientieren sich dementsprechend an diesen Dimensionen und strukturieren das Vorgehen, um für die anschließende Auswertung stichhaltige Erkenntnisse für die Soziale Arbeit in ihrer ebenso eigenen Vielschichtigkeit und Vieldimensioniertheit gewinnen zu können.

3.5 Diskursstrang

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, den Diskursstrang Antifeminismus beschreiben zu können und daraus mögliche Gefahren für die Soziale Arbeit herauszufiltern. Dazu wurden bereits einige Setzungen zur Eingrenzung der Analyse vorgenommen: untersucht wird der Diskursstrang auf der Plattform Instagram (sozialer Ort Medien), wenn möglich deutschsprachig sowie mit einer hohen Aktualität (in Bezug auf aktuelle Beiträge aber auch aktuelle Themen). Die Dimensionen Politik, Religion und Gesellschaft werden als Perspektiven genutzt. Diese Setzungen erlauben es nun, Themen, Unterthemen, Akteur:innen sowie Ereignisse zu (unter)suchen, um daraus Strategien abzuleiten. Dies führt zu einem konkreten Bild des Diskursstrangs Antifeminismus und erlaubt es dann in einem nächsten Schritt, Bezüge zur Sozialen Arbeit herzustellen. Selbstverständlich kann trotz dieser bereits vorgenommenen Eingrenzungen keine abschliessende Beschreibung des ganzen Diskurses erfolgen, er bleibt fragmentiert.

Themen, Ereignisse und Akteur:innen sind zumeist ineinander vermischt und lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen. Daher werden die Inhalte in den Titeln der Unterkapitel

genannt. Am Ende der Sammlung werden diese Inhalte im Kapitel 4 gebündelt und in einer Übersicht dargestellt. Mithilfe der in Kap. 1.6 identifizierten antifeministischen Prinzipien werden diese Inhalte abgeleitet, die den Diskursstrang Antifeminismus füllen. Innerhalb der einzelnen Themen und Ereignissen wird nach der Methodik des Theoretical Samplings und des Snowball-Samplings (siehe Kap. 2.2 & 2.3) vorgegangen. Die Inhalte werden jeweils beschrieben und in der Zugehörigkeit zum Diskurs Antifeminismus begründet. Die Begrifflichkeiten orientieren sich an der Realität auf Instagram, d.h. die Begriffe im Titel der Unterkapitel werden so übernommen, wie sie auf Social Media verwendet werden. Erste Argumentationslinien und Strategien werden abgeleitet, um in einem nachfolgenden Schritt übergeordnete Strategien herauszufiltern, die in Bezug zur Sozialen Arbeit gesetzt werden können. Die Einordnung mithilfe der Dimensionen erleichtert die Gesamtschau.

3.5.1 tradwife & stay at home girlfriend

Sogenannte *tradwives* sind Frauen, die traditionelle Rollenbilder ('trad' steht für 'traditional') sowie traditionelles Hausfrauen-Dasein ('wife') ausleben und ihre damit verbundenen Werte sowie Lebensvorstellungen auf Social Media teilen (sh. auch Jordan, 2024). Eng damit verbunden ist die Bezeichnung *stay at home girlfriend*, welche im Prinzip das gleiche Phänomen beschreibt, sich allerdings explizit an jüngere, (noch) nicht verheiratete Frauen richtet (deshalb 'girlfriend' statt 'wife'). Die Frauen, die sich mit diesen Bezeichnungen identifizieren, gehen meist keiner Lohnarbeit nach, sondern sind zu Hause und kümmern sich um Haushalt und, wenn vorhanden, Kinder. Sie betonen den hohen Stellenwert der Ehe/Beziehung sowie der Familie und nicht selten spielen biblische Werte eine wichtige Rolle (Dimension Religion; bspw. grace [lovetobefeminine]). Das Lebensmodell sieht vor, dass der (männliche) Partner das Geld verdient und eine klare Trennung zwischen Lohnarbeit und Care-Arbeit stattfindet. Im Fokus stehen heterosexuelle, weisse, nicht-behinderte Paare, die sich in der Mittelschicht oder darüber einordnen lassen – also eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft einnehmen (Carolina [xmalischka_] als deutschsprachiges Beispiel).

Auf Social Media teilen die Frauen ihre Wertvorstellungen, ihren Alltag sowie Tipps für eine (ihrer Ansicht nach) guten Ehe/Beziehung oder für die Kindererziehung. Einige teilen in erster Linie ihr alltägliches Leben, bspw. mit Fokus auf das Kochen und Backen, und sprechen bzw. schreiben nur versteckt über ihre dahinterstehenden Werte.

Einige *tradwives* bezeichnen sich selbst als Feministin und betonen damit die hohe Selbstbestimmung und die Freiheit, dass sie sich für diesen Lebensweg eigenständig entschieden haben (bspw. mit der durchgängigen Verwendung des #feminismus, wie dies bei Carolina [xmalischka_] zu sehen ist). Andere wiederum stellen sich klar gegen den Feminismus und möchten sogenannte 'Lügen des Feminismus' aufdecken. Es werden Gründe aufgezählt, weshalb der Feminismus schlecht sei. Auf den ersten Blick sind diese

nachvollziehbar und teilweise sogar berechtigt (bspw. der steigende Druck für Frauen, allem gerecht zu werden und gleichzeitig Haushalt, Kinder, Lohnarbeit, Beziehung, Freunde/Freizeit etc. unter einen Hut zu bekommen). Die kritische Betrachtung des Feminismus ist per se nicht verwerflich, es gibt bei allen gesellschaftlichen Phänomenen verbesserungswürdige Punkte. Allerdings steckt bei tradwives dahinter, alles am Feminismus und an feministischen Werten in einem anderen Licht darzustellen, es herrscht ein starkes schwarz-weiss Denken vor (Katja [digitaltradwife], 2024a; Esther & Chris [togetheringod], 2023). Damit verbunden werden teilweise falsche Theorien/Tatsachen über den Feminismus verbreitet, bspw. dass der Feminismus lediglich erfunden wurde, um Steuern einzutreiben und damit die Wirtschaft zu stärken (da mehr Personen (Frauen) arbeiten gehen) oder um mehr staatliche Kontrolle zu haben (Katja [digitaltradwife], 2024b).

Weiter wird argumentiert, dass es natürliche Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt und dass diese Unterschiede die jeweiligen Rollen vorbestimmen (Frau: fürsorglich, Mann: stark, Ernährer der Familie). Erst wenn diesen Rollen und daran geknüpfte Erwartungen erfüllt werden, kann die 'wahre' Weiblichkeit resp. Männlichkeit gelebt und verspürt werden (Katja [digitaltradwife], 2024c). Damit verbunden ist die Behauptung, dass es überhaupt diese eine 'Wahrheit' von Weiblichkeit und Männlichkeit gibt (nebst dem Beharren auf die Binarität der Geschlechter). Tradwives argumentieren, dass diese traditionelle Rollenaufteilung früher so gelebt wurde und es damals viel besser gewesen sei. Damit wird das frühere Leben romantisiert und nur aus einer privilegierten Sicht heraus betrachtet.

Religion und der christliche Glaube spielen bei vielen tradwives eine grosse Rolle. Die natürlichen Unterschiede, die oben beschrieben werden, seien von Gott gewollt. Er habe bestimmt, wofür die Menschen geschaffen sind (Frauen: Gebären und Kinder grossziehen), sie schildern, wie sie den Weg zu Gott gefunden haben (little_miss_homemaker_germany, 2023).

Einige tradwives zeigen sich als Person nicht oder nur sehr selten, sondern verwenden Bilder aus der Natur und arbeiten vordergründig mit Texten. Der Bezug auf die Natürlichkeit untermalt das Argument mit den gegebenen Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Nebst der Negierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt deuten tradwives die Werte Selbstbestimmung und Freiheit um. Schlussendlich befinden sie sich in einer hohen Abhängigkeit gegenüber dem Partner (finanziell und sozial) und reproduzieren das stereotype Bild der Frau, die lediglich für Reproduktionszwecke existiert. Dass Frauen überhaupt die freie Wahl haben können, wie sie ihr Leben gestalten möchten, ist feministischen Pionierinnen zu verdanken. Diese Schlussfolgerung wird allerdings nicht gezogen.

3.5.2 #prolife – gegen Schwangerschaftsabbrüche

Es gibt 1.5 Mio. Beiträge, die mit dem Hashtag *prolife* versehen sind (Stand Oktober 2024). Diese Beiträge beschäftigen sich alle mit dem Thema Abtreibung und das Recht bzw. Unrecht darauf. Einiges davon bewegt sich in der Dimension Religion, anderes wiederum in der Dimension Politik, da durch politische Regelungen und Gesetze das Recht für oder Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen geregelt wird. Das Thema Abtreibung bzw. Schwangerschaftsabbrüche ist deshalb für den Antifeminismus von Bedeutung, weil es um die Selbstbestimmung der Frau und deren Körper geht, über den gesellschaftlich, medial und politisch debattiert wird. Je nach Land und gesetzlicher Regelung wird der Frau die Entscheidungsmacht abgenommen oder zumindest eingegrenzt. Die nachfolgenden Beispiele geben einen Einblick in diese Debatte.

Einige Posts sind religiös gestützt und begründen ihre Haltung für *prolife* (also gegen ein Recht für Abtreibungen) mit dem Willen Gottes bzw. damit, dass christliche Werte dies so vorschreiben (*catholic_teen_posts*, 2024; *McCardle*, 2024; *proverbs31femininity*, 2024). Unter diesen Beiträgen wird diskutiert, ab wann ein Leben tatsächlich beginnt und von *pro-choice* Verfechter:innen (also für ein Abtreibungsrecht) werden sachliche Argumente eingebracht, weshalb Schwangerschaftsabbrüche teilweise notwendig sind (Kindeswohl, Wohl der Frau, Schwangerschaft entstand bei Vergewaltigung etc.). Diese Aspekte werden unter anderem auch mit dem Argument abgetan, dass Gott diese Kinder gewollt hat und jedes Leben Gott gehört (exemplarisch: *worteleben*, 2024).

Ein paar sehr aktuelle Beiträge greifen das Thema im Rahmen der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten auf, da Harris sich für ein Recht auf Abtreibung einsetzt, Trump hingegen ein Verbot durchsetzen möchte. Aus den Beiträgen und Kommentaren wird deutlich, dass dieses Thema ein entscheidender Faktor darstellt und dies ein triftiger Grund ist, sich für die eine oder für die andere Person zu entscheiden (*Amanda [lifewith_amanda_]*, 2024; *Estrella [dontyounoa]*, 2024).

Wie heikel die Debatte über dieses Thema ist, zeigt sich dort, wo Vergleiche zum Holocaust gemacht werden. Abtreibung wird mit dem Mord vieler unschuldiger Menschen gleichgesetzt (*liveactionorg*, 2024; *citizengo*, 2024a). Dass dieser Vergleich menschenrechtlich auf völlig unterschiedlichen Ebenen stattfindet, muss hier nicht weiter erläutert werden.

Die nachfolgende Abbildung, welche als Beitrag gepostet wurde, zieht ebenso einen schwierigen Vergleich, nämlich zwischen *prolife*-Anhänger:innen und queeren Personen (sh. Abbildung 3). Zu sehen ist eine – überspitzt und plakativ dargestellte – queere Person, die aus gesellschaftlicher Sicht als ‘progressiv’ betitelt wird. Auf der anderen Seite ist ein Abtreibungsgegner zu sehen, der von der Gesellschaft als ‘Extremist’ bezeichnet wird. Die Gegenüberstellung möchte zeigen, dass es *vice versa* sein müsste – also, dass die queere Person als extremistisch gelten sollte.

Abbildung 3

Vergleich queere Person und Abtreibungsgegner

Anmerkung. Citizengo, 2024b.

Als aus antifeministischer Sicht interessantes Argument zu diesem Vergleich wird angebracht, dass die meisten Abtreibungsgegner:innen nur prolife sind, wenn es um das ungeborene Kind geht, allerdings nicht mehr, wenn das Kind bzw. die Person später im Leben queer ist (citizengo, 2024b).

Die Diskussion rund um prolife ist vielschichtig und findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Viele der Argumente überschneiden sich mit den Prinzipien des Antifeminismus (gegen Selbstbestimmung und (Entscheidungs-)Freiheit der Frau, Verteidigen der Mutterrolle) und prägen somit den Diskurs.

3.5.3 Männerrechtler, Männerrechtsbewegungen

Ein weiteres wichtiges Thema und in diesem Fall auch eine spezifische Akteursgruppe stellen die sogenannten Männerrechtler dar, das sind männliche Aktivisten, die sich offen frauenfeindlich und antifeministisch äussern. Darunter fallen verschiedene Untergruppen und Hashtags, bspw. *mgto*w ('men going their own way'), #masculinity, Alpha-Männer, Manosphere bis hin zu Incels, also Frauenhasser (Korte, 2023). Ihre Denkweisen reichen von subtilen Einstellungen («alltäglicher Antifeminismus» nach Rosenbrock, 2012, S. 11), über Gewalttaten bis hin zur extrem rechten Ideologie (Rosenbrock, 2012, S. 11). Durch grosse Persönlichkeiten und/oder medialen Taten (bspw. der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik) haben sie weitreichenden Einfluss. Nachfolgend werden einige der Personen und ihre Argumente erläutert.

Männerrechtsbewegungen zeichnen ein bestimmtes Bild von Männlichkeit: ein Mann muss stark sein, für seine Frau und Familie sorgen können, er muss erfolgreich sein und sich stets weiterentwickeln, Leistung bringen und dabei besser werden wie andere Männer (ultimate_masculinity, 2024; artofmanhodd, 2024; Hale-Gautsch, 2023, alphaadvice, 2024). Das führt zu einem toxischen Verständnis von Männlichkeit und erzeugt viel Druck. Ausserdem wird dabei von Männern definiert, was Frauen wollen und wie eine Beziehung auszusehen hat – der Einbezug von unterschiedlichen Ansichten (der Frauen), von diversen Beziehungskonstellationen oder von Geschlechtervielfalt fehlt gänzlich. Andrew Tate ist ein Beispiel dafür, wie diese Botschaften auf Social Media verbreitet werden. Der hypermaskuline und misogyne Influencer verkörpert dieses Bild eines erfolgreichen, reichen, muskulösen und einflussreichen Mannes, der mit Frauen machen darf, was er möchte. Er verherrlicht sexuelle Gewalt, bewegt sich im rechten und rechtsradikalen politischen Bereich, verbreitet Frauenhass und verdient u.a. durch das Weitergeben seiner Ideologie massenhaft Geld (Füllemann, 2022; Nagel, 2024). Durch viel Widerstand von Frauenrechtsorganisationen und anderen Organisationen wurde Andrew Tate nun von allen bekannten Social Media Plattformen verbannt und seine Accounts mit Millionen Followern gelöscht (Holpuch, 2022). Seine Fans und Anhänger posten seine Inhalte aber weiterhin auf Fan-Pages oder eigens eingerichteten Konten, sodass er nach wie vor grosse Wirkmächtigkeit erfährt (bspw. andrew.tate._official, tatesofficial, cobratetealiveog, cobratetealiveofficial; auf die direkte Verlinkung zu einzelnen Beiträgen wird daher verzichtet, da sie nicht von Andrew Tate selbst gepostet wurden).

In diesem Zusammenhang schliessen sich die Ausführungen des Männerpsychologen und Publizisten Markus Theunert an (Theunert, 2024). Seine Wissensgrundlagen sind im Übergang von Antifeminismus zu Radikalisierung zu sehen (vgl. Kap. 1.5.3) und verdeutlichen damit, welche Auswirkungen antifeministische Männer auf Social Media auslösen können. Theunert hat fünf Konzepte identifiziert, die zu (männlicher) Radikalisierung führen können: Essentialismus, Hypermaskulinität, Misogynie, Bruderschaft und Autoritarismus (2024, S. 18; zusammenfassend dargestellt in Meier & Verhagen, 2024, 8f). Insbesondere das Vermitteln von 'echter' bzw. 'wahrer' Männlichkeit und den damit verbundenen Hang zu bzw. die Legitimation von Gewalt (Hypermaskulinität; Theunert, 2024, 40ff) und die Frauenfeindlichkeit (Misogynie; Theunert, 2024, 56ff) finden sich bei den Instagram Beiträgen wieder. Aber auch männliche Dominanz (Autoritarismus; Theunert, 2024, 80ff), naturgegebene Geschlechterordnung (Essentialismus; Theunert, 2024, 33ff) und eine starke Zusammengehörigkeit (Bruderschaft Theunert, 2024, 66ff) finden sich auf Social Media als Konzepte wieder.

3.5.4 #womeninmenfields

Dieser aktuelle und rasch an Reichweite gewinnende Hashtag *womeninmenfields* (dt.: 'Frauen in Männer-Bereichen/Domänen') ist eine feministische Initiative, die antifeministische Strukturen in der Gesellschaft aufzeigt. Es geht darum, dass Äusserungen, die tagtäglich von Männern getätigt werden bzw. die sich Frauen häufig anhören müssen, umgekehrt werden (Frauen richten diese Aussagen an Männer). Damit werden tief verankerte diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft sichtbar. So wird bspw. mit folgender Aussage deutlich, welchen Stellenwert Frauen und Mütter in der Führung nach wie vor haben: «Wie ich unseren Boss frage, ob es hart war, es als Mann mit Kind zum CEO zu schaffen» (finskaflicka, 2024). Auch im Dating-Bereich existieren einige frauenfeindliche Handlungsweisen, die für viele Männer und Frauen aber normal scheinen, wie das Gaslighting (Manipulieren), Ghosten (Ignorieren) oder Warm-halten von verschiedenen Frauen (u.a. erkennbar in gesammelten Posts von giggles_hub_, 2024a, 2024b).

Mit dieser Umkehrung schaffen Feminist:innen Sichtbarkeit für antifeministische Haltungen im Alltag, man könnte an dieser Stelle auch von «alltäglichem Antifeminismus» (Rosenbrock, 2012, S. 11) oder auch von Mikroaggressionen sprechen. Damit sind subtile, auf den ersten Blick vernachlässigbare Äusserungen gemeint, die eine Person für die Zugehörigkeit zu einer (angenommenen) Gruppe diskriminieren (Buchanan, 2011, S. 336; de Vries, 2024; Pierce, 1970; Sue, 2010). In der Summe führen diese Äusserungen zu Abwertung und individueller Diskriminierung sowie dazu, dass Stereotype, Vorurteile und gewisse Werte verstetigt und verfestigt werden, was schliesslich zu umfassenderen gesellschaftlichen Diskriminierungsstrukturen führt (bspw. die angenommene Normalität, dass Frauen mehr Care-Arbeit übernehmen als Männer). Diese Mikroaggressionen sind fest verankert und daher schwierig sichtbar zu machen, geschweige denn aufzulösen. Der Hashtag *womeninmenfields* ist ein Schritt in die Richtung der Sichtbarmachung.

3.5.5 Ehe für alle

Die *Ehe für alle* bezeichnet die Öffnung der Institution Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Diese Möglichkeit wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einzelnen Ländern eingeführt, in der Schweiz im Jahr 2021 (vgl. Kap. 3.3.2), in Deutschland im Jahr 2017 (Recht auf Eheschliessung für Personen gleichen Geschlechts; Beschlussempfehlung und Bericht, 2017). Zum jetzigen Zeitpunkt (Herbst/Winter 2024) haben 22 europäische Staaten und 16 Länder ausserhalb Europas die Ehe für alle beschlossen (LSVD - Verband Queere Vielfalt e.V., 2024). Auf Social Media existieren zu diesem Ereignis verschiedenste Inhalte, einerseits Informationsposts und Berichterstattung über Neuerungen in betreffenden Ländern (bspw. tagesschau, 2024 oder queer.de, 2023), andererseits auch viele persönliche Geschichten, die verdeutlichen, welche Bedeutung dem Ereignis Ehe für alle beigemessen wird. Es ermöglicht betroffenen Paaren zu heiraten, setzt aber gleichzeitig ein Zeichen für die queere Community

im entsprechenden Land. Unter den verschiedenen Beiträgen finden sich nebst grosser Unterstützung auch antifeministische resp. homophobe Kommentare, die verdeutlichen, wie umstritten das Thema nach wie vor ist. Es wird mit religiösen Überzeugungen argumentiert: «Die Bibel bezeichnet Homosexualität eindeutig als Sünde [...]» (als Kommentar unter dem Beitrag von Xenia Gromak [true_type], 2023); «Nur die von Gott eingesetzte Ehe zwischen Mann und Frau ist gesegnet» (Beitrag von 100p_jesus, 2024). Weiter finden sich schlicht diskriminierende Äusserungen, die inhaltlich keine Argumente liefern: «Gottseidank hab ich kein Kind im Kindergarten oder Grundschule wo die schon mit dem Regenbogen Mist zu gemüllt werden» (als Kommentar unter dem Beitrag von SWR3 [swr3online], 2024); «[...] es zerstört unsere Gesellschaft» (als Kommentar unter dem Beitrag von Zeit im Bild – ZIB, 2024). Beleidigungen oder Hass-Kommentare werden von den Verfassenden oder von Instagram zeitnah entfernt, weswegen diese schwer nachweisbar sind (sie existieren dennoch zuhauf). Als weiteres Argument berufen sich Kommentierende auf die Natur bzw. Natürlichkeit, wie das bei anderen Themen ebenfalls schon sichtbar wurde: «ganz schlecht [...] und unnatürlich» (als Kommentar unter dem Beitrag von SRF News, 2022).

An diesem Ereignis der Ehe für alle wird deutlich, wie die verschiedenen Dimensionen ineinanderfliessen und sich bedingen: in erster Linie handelt es sich um Gesetzesänderungen bzw. -entwürfe (Dimension Politik). Dies wird argumentiert und kommentiert mit religiösen Überzeugungen (Dimension Religion) und spielt sich auf der gesellschaftlichen Ebene ab (Dimension Gesellschaft inkl. individuelle Dimension, die beim Feminismus sichtbar geworden ist). Das Thema ist häufig hoch emotional aufgeladen, weil es Grundwerte wie die Institution Ehe und Familie tangiert und damit bestehende Traditionen in Frage stellt bzw. verändert.

3.5.6 #metoo

Die Metoo-Bewegung wurde im Jahr 2017 ausgelöst, als über hundert Frauen dem Filmproduzenten Harvey Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorwarfen. Seitdem äussern sich bis heute Millionen Opfer von sexuellen Übergriffen und Missbrauch weltweit unter diesem Hashtag, um zu zeigen, dass man nicht allein ist (me too frei übersetzt: 'ich auch' bzw. 'mir ist das auch passiert') (Friedrich Ebert Stiftung, o.D.a; *me too movement*, 2024; NZZ, 2024).

Auf Instagram sind unter dem Hashtag metoo rund 3.2 Mio. Beiträge zu finden (Stand November 2024). Ein Teil der Beiträge zeigen bekannte Persönlichkeiten, die aktuell Vorwürfe erhalten, die angeklagt sind, verurteilt oder sogar freigesprochen worden sind. Entsprechend werden diese Beiträge als Informationsquelle und Berichterstattung genutzt (bspw. Bill Cosby, SRF News, 2021; Sean 'Diddy' Combs und Kanye West, Süddeutsche Zeitung, 2024; Gérard Depardieu, Frankfurter Allgemeine, 2024 etc.). Andere Beiträge zeigen Frauen oder FLINTA*¹

¹ Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen (* steht für weitere Geschlechtervariationen)

direkt oder sie beschreiben anonymisiert ihre persönlichen Erlebnisse. Die Content Creatorin Lena Jensen (@lenajensn) teilt auf ihrem Instagram Profil sowie auf einem persönlichen Blog nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern liest Erlebnisse anderer betroffenen Personen von sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch vor (Lena Jensen [lenajensn], 2022, 2024a, 2024b). Damit schafft sie – und alle weiteren Betroffenen, ob anonym oder persönlich – Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für das Thema.

Aus der Metoo-Bewegung entwickeln sich weitere Phänomene und Hashtags, so etwa die Frage ‘Mann oder Bär?’ (‘man vs. bear?’), die im Frühling 2024 auf Tiktok und Instagram bekannt wurde. Dabei geht es um die Frage, ob Frauen eher die Begegnung mit einem fremden Mann oder jene mit einem Bären wählen würden, wenn sie allein im Wald unterwegs sind. Die Mehrheit der Frauen entscheidet sich für den Bären – sie haben mehr Angst vor einem Mann. Die Argumente dazu lauten dann bspw. so: «the police won’t believe a bear over me» (Lisa [the.art.to.change], 2024; dt.: «die Polizei glaubt einem Bären nicht mehr als mir» (DeepL SE, 2024)), «if the bear attacks me, no one will ask what I was wearing» (Lisa [the.art.to.change], 2024; dt.: «wenn der Bär mich angreift, wird niemand fragen, was ich anhatte» (DeepL SE, 2024)) oder «A woman would rather be stuck in the woods with a bear than with a man. At least when she says a bear attacked her, no one suggests that maybe the bear rejected her and now she’s lying out of revenge» (bosswomenmagic, 2024; dt.: «Eine Frau würde lieber mit einem Bären im Wald festsitzen als mit einem Mann. Wenn sie sagt, dass ein Bär sie angegriffen hat, kommt wenigstens niemand auf die Idee, dass der Bär sie vielleicht zurückgewiesen hat und sie nun aus Rache lügt» (DeepL SE, 2024)). Diese Argumente zeigen, welche Vorwürfe Frauen begegnen, wenn sie über einen Übergriff durch einen Mann berichten. Es verdeutlicht, wie absurd die Fragen und Kommentare im Umfeld, der Polizei und Justiz sind und weshalb viele Opfer nicht über ihre Taten sprechen wollen. Die Argumente an sich, die Aktualität und die Tatsache, dass diese nach wie vor sehr verbreitet sind, zeigt den Antifeminismus dahinter. Durch die Metoo-Bewegung und solche Weiter-/Neuentwicklungen daraus möchten Feminist:innen auf nach wie vor bestehende diskriminierende Strukturen wie auch auf real stattfindende Gewalt aufmerksam machen.

3.5.7 Politische Parteien

Politische Inhalte spielen sich vermehrt auf Social-Media-Kanälen ab. Insbesondere junge Menschen informieren sich auf diesem Wege über aktuelle Themen und Abstimmungen. Die unterschiedlichen Parteien versuchen dementsprechend, ihre Inhalte, Argumente und Ansichten attraktiv zu gestalten und insbesondere junge Wähler:innen für sich zu gewinnen. Nachfolgend soll ein Blick auf jene Parteien geworfen werden, die sich im politischen Feld klar rechts einordnen: die Schweizerische Volkspartei (SVP) und die junge SVP für die Schweiz und die Alternative für Deutschland (AfD) in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf Inhalten und Äusserungen, die den feministischen/antifeministischen Diskurs betreffen. Da die

Dimension Politik ein essenzieller Teil des Diskurses Antifeminismus darstellt sowie auch relevant für die Profession Soziale Arbeit ist, werden diese Akteursgruppen inkl. ihren jeweiligen Themen sowie Ereignissen ausführlicher betrachtet.

SVP und junge SVP

Die SVP zählt auf ihrem Instagram Konto svpch 24'200 Follower (Stand: November 2024) und informiert mittels Beiträgen und Kurzvideos über aktuelle Abstimmungen sowie gesellschaftliche Themen. Die Bebilderung ist zumeist plakativ, die Farben sind deutlich und stechen hervor (siehe Bsp. in den Abbildungen 4-7).

Abbildung 4

Bild zur Grenzschutz-Initiative

Anmerkung. SVP Schweiz [svpch], 2024a.

Abbildung 5

Bild zur Asylpolitik

Anmerkung. SVP Schweiz [svpch], 2024b.

Abbildung 6

Bild Medienmitteilung EU-Schweiz

Anmerkung. SVP Schweiz [svpch], 2024c.

Abbildung 7

Bild zur Grenzschutz-Initiative (2)

Anmerkung. SVP Schweiz [svpch], 2024d.

Insbesondere bei Themen der Asylpolitik und Migration werden explizite und gewalthaltige Bilder verwendet (Abbildung 4 und 7) oder es werden direkt Menschen gezeigt (Abbildung 5). Das erzeugt Aufmerksamkeit und soll bei der betrachtenden Person Emotionen auslösen.

Da Antifeminismus intersektional zu verstehen ist (vgl. Kap. 1.1 & 1.5), können die Themen Migration, Rassismus, Asylpolitik oder eben auch Demokratie (Abbildung 6) auf der einen Seite nicht isoliert davon betrachtet werden, auf der anderen Seite bilden sie jeweils eigene Diskurse und Diskursstränge mit eigenen Themen, die einer individuellen Analyse zu unterziehen wären. Diese Überschneidung von Antifeminismus und Migration wird von der SVP allerdings auch strategisch genutzt: Sie verwenden antifeministische Gewalttaten an Frauen, um die Brisanz des sogenannten 'Asyl-Chaos' aufzuzeigen – dabei setzt die SVP nicht die Gewalttaten, Nötigungen und Vergewaltigungen an Frauen per se in der Vordergrund, sondern sie setzt den Fokus auf die Täter:innen, die aus dem Ausland stammen: «Türke tötet seine Frau» (SVP Schweiz [svpch], 2023a), «Asylanten belästigen Frauen» (SVP Schweiz [svpch], 2023b) oder «Zwei algerische Asylanten vergehen sich sexuell an Mädchen» (SVP Schweiz [svpch], 2023c). Damit verlagern sie das Problem und deuten eigentlich feministische Anliegen um bzw. nutzen die gesellschaftliche Unterstützung für feministische Themen für ihre eigenen Interessen, die Asylpolitik. In den Kommentaren unter diesen genannten Beiträgen wird von einigen Personen angemerkt, dass Übergriffe und sexuelle Gewalt auch von inländischen Bürger:innen verübt wird – dazu wird allerdings nicht Stellung bezogen (da es der SVP nicht um die Vermeidung solcher Taten an sich geht sondern um das 'Problem Ausländer').

Die Junge SVP Schweiz (Jungpartei der SVP, jsvp_judc auf Instagram) nutzt Social Media noch expliziter als die SVP, da sie nicht nur junge Wähler:innen und Unterstützer:innen dazugewinnen wollen, sondern auch Parteimitglieder. Der Medienauftritt ähnelt der SVP, ist zusätzlich angereichert mit jungen Gesichtern und qualitativ gut aufbereiteten Kurzvideos. Auch sie arbeiten mit plakativen Bildern sowie klaren Farben. Eine Vermischung von Themen ist ebenso erkennbar, wie an diesem Beispiel in Abbildung 8 zu sehen ist:

Abbildung 8

Bild zu sog. 'islamistischen und woken Antisemitismus'

Anmerkung. Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2024a.

In der Beschreibung dieses Beitrages heisst es: «Angriff auf unsere Freiheit stoppen! Islamistischen und woken Antisemitismus stoppen» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2024a). Ihre vordergründige Botschaft ist demnach, gegen Antisemitismus vorzugehen, konkret gegen Menschen, die sich antisemitisch äussern und bspw. antisemitische Botschaften auf Gebäude spraysen (deshalb das Bild einer Person mit Spraydose). Die Person hat allerdings nicht nur eine Spraydose in der Hand, sondern sie hat pink gefärbte Haare sowie einen Regenbogenschal – die Junge SVP verbindet also das Thema Antisemitismus mit queeren Themen und wirft dabei diese beiden Personengruppen in einen Topf. Dieser Post geriet damals in Kritik und in den Kommentaren finden sich viele Personen wieder, die diese Verbindung und Vermischung nicht unterstützenswert finden. Genau von solchen Provokationen profitiert die Jungpartei allerdings: Kommentare und Reaktionen (egal ob positive oder negative) zu diesem Beitrag erhöhen ihre Reichweite, sie erhalten Aufmerksamkeit und es wird darüber gesprochen. Die Begriffe 'Freiheit' und 'woke', wie sie auch im genannten Beitrag verwendet werden, tauchen immer wieder auf. Diese Schlagwörter helfen der Jungen SVP konsistent zu bleiben sowie nahe bei der Jugend zu sein, indem Anglizismen und die Jugendsprache aufgenommen werden.

Die Junge SVP positioniert sich deutlich gegen alles, was mit Gender und Regenbogenflagge (als inhärente Themen des Feminismus zu verstehen; Bezug auf Queerfeminismus) zu tun hat, so unter anderem auch in diesem Beispiel: im Sommer 2023 sind die Eurogames in Bern zu Gast – eine Sportveranstaltung für queere Menschen (Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 2023). Im Zuge dessen hängt die Stadt Bern Regenbogenfahnen in der Altstadt auf und unterstützt damit die queeren Sportler:innen durch Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Die Junge SVP bezeichnet diese Aktion als einen «Blick in den Abgrund» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023a). Die beiden darauffolgenden Beiträge verdeutlichen ihren Standpunkt: Angehörige der Jungen SVP halten eine Schweizer Fahne in der Hand, im Hintergrund ist die Berner Altstadt mit den Regenbogenfahnen zu sehen. Sie schreiben und sprechen von «Zensur», «Ausgrenzung», «Dekadenz» und «Untergang» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023b, 2023c). Sie möchten die «Schweiz zurückgewinnen», indem sie selbst für «Freiheit und Stärke, für Zusammenhalt und die Zukunft» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023b) stehen. Auch hier wird deutlich, dass sie mit umfassenden Schlagwörtern arbeiten und damit auch bewusst eine Provokation hervorrufen. Denn auch Kritik ist Interaktion, wodurch die Beiträge mehr Personen angezeigt werden.

Mit der 'säg's eifach!' Kampagne, bei der Parteimitglieder der Jungen SVP ihre persönliche Meinung äussern, drücken sie diese antifeministische Haltung erneut deutlich aus. Die Kampagne haben sie lanciert, weil von der «intoleranten Linken» vorgegeben sei, «was noch gesagt werden darf und was nicht» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023d) und möchten dazu aufrufen, dass man seine ehrliche Meinung (auch anonym) äussern kann. Den Auftakt

der Kampagne macht die Aussage «Die Menschheit kennt zwei Geschlechter. Punkt.» (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023d) von Nils Fiechter (damals Chef Strategie, heute Präsident der Jungen SVP). Damit negiert er die wissenschaftlich bewiesene Tatsache, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt (bspw. Intergeschlechtlichkeit, Nägeli & Jeker, 2019, S. 9–10). Einige weitere Beiträge der Kampagne beziehen sich auf das Gendern in der Sprache (geschlechtsneutrale Formulierungen oder das Verwenden von Sonderzeichen wie den Stern oder den Doppelpunkt, um die Vielfältigkeit der Geschlechter sichtbar zu machen). Dabei sprechen sie sich gegen das Gendern aus bzw. möchten ein Verbot dagegen erreichen, verlangen aber gleichzeitig von 'den Linken' Toleranz und keine Vorschriften – ein Widerspruch in sich (bspw. in Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2023e, 2023f, 2023g).

Weiteres grosses Aufsehen erlangte die Junge SVP im Frühling 2024: die Chefin Strategie der Jungen SVP, Sarah Regez, war Teil eines politischen Treffens, an dem u.a. auch der Rechtsextremist Martin Sellner anwesend war. Sie soll allerdings nichts von seiner Anwesenheit gewusst haben (SRF, 2024). Diese Nähe und gar Verbindung zum Rechtsextremismus lassen sie und auch der Parteipräsident Nils Fiechter (die privat ein Paar sind) lange Zeit offen, sie distanzieren sich aber auch nicht klar dagegen (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2024b, 2024c). Erst später, nach verschiedenen Interviews und Kritik auch aus den eigenen Reihen, stellen sie die inhaltliche Distanzierung zum Extremismus klar (Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2024d). Die Grenze zwischen politisch rechts und rechtsradikal/rechtsextrem ist dünn (vgl. auch die Beschreibungen dazu in Kap. 1.5.3).

AfD – Alternative für Deutschland

Diese Nähe zum Rechtsradikalismus und rechtsextremen Milieu macht es unumgänglich, einen Blick in das Nachbarland der Schweiz zu werfen und den insbesondere antifeministischen Social Media Auftritt der AfD (Alternative für Deutschland) zu betrachten. Es werden ein paar Aspekte herausgepickt, um einerseits die Ähnlichkeit und die Überschneidungen zur Schweiz sichtbar zu machen und andererseits den damit verbundenen Einfluss (das Instagram Konto der AfD zählt rund 10x so viele Follower wie dasjenige der SVP, Stand November 2024).

Der Gesamtauftritt lässt sich gut vergleichen mit bisherigen Darstellungen: es wird mit klaren Farben gearbeitet, die Bilder sind pragmatisch, teilweise provokativ und die Titel bzw. Überschriften zeigen sich kurz und prägnant (Alternative für Deutschland [afd.bund]). Diese Darstellungsweise zeigt sich unter anderem im nachfolgenden Beispiel, welches zudem inhaltlich hervorzuheben ist (sh. Abbildung 9). In der Beschreibung dieses Beitrages heisst es demnach: «[...], dass Frauen und Mädchen endlich geschützt werden müssen, indem ausländische Straftäter endlich konsequent abgeschoben werden und die Massmigration gestoppt wird» (Alternative für Deutschland [afd.bund], 2024a). Vergleichbar mit der Strategie

der SVP (sh. obiger Abschnitt) setzt die AfD nicht den Schutz von Frauen und Mädchen in den Vordergrund, sondern ihre Ziele der Migrationspolitik. Mit diesen Worten vermitteln sie den Eindruck, als sei die Abschiebung die einzige und alleinige Lösung des Problems, und negieren dabei unzählige weitere Ursachen von Gewalt und Belästigung (bei Frauen) im öffentlichen Raum.

Abbildung 9

Beitrag «Frauen und Mädchen schützen, Abschiebungen durchsetzen»

Anmerkung. Alternative für Deutschland [afd.bund], 2024a.

Das Selbstbestimmungsgesetz, welches ganz aktuell in Deutschland in Kraft getreten ist (am 1. November 2024) führt bei der AfD zu Empörung. Dieses Gesetz ermöglicht transgeschlechtlichen, nicht-binären und intergeschlechtlichen Menschen, ihren Geschlechtseintrag «ohne grosse Hürden» anzupassen, zudem «soll es mehr Beratungsangebote geben», welche «überall zugänglich» sind (Die Bundesregierung, 2024). Selbstbestimmung als solches und im Besonderen im Hinblick auf das Geschlecht ist ein zentraler Pfeiler von Feminismus. Im Beitrag der AfD zu diesem Gesetz wird allerdings betont, dass es nur zwei Geschlechter gäbe, dies sei ein «biologischer Fakt» (Alternative für Deutschland [afd.bund], 2024b). Mit der Beharrung auf der Binarität werden wissenschaftliche Erkenntnisse über die Vielfältigkeit von Geschlecht negiert – wie dies auch bei der (Jungen) SVP zu sehen ist.

Die AfD als Partei und ihre politischen Inhalte scheinen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf ein offenes Ohr zu treffen (Alternative für Deutschland [afd.bund], 2024c). Da sich diese Zielgruppe vermehrt via Social Media über Politik informiert, wird die Wirkungsmacht solcher Beiträge deutlich. Diesen Umstand nutzt die AfD und spricht die junge Generation, ihre Zukunft und Perspektiven explizit an (Alternative für Deutschland [afd.bund], 2024d).

3.5.8 Frauen-, Familien- und Mutterbild

Nebst den in einem eigens vorgestellten Kapitel genannten tradwives/stay at home girlfriends gibt es auf Social Media unzählige weitere Strömungen, die ein bestimmtes Frauen-, Familien- sowie auch Mutterbild propagieren. Diese Aspekte überschneiden sich teilweise mit antifeministischen Prinzipien und/oder sind Teil davon, meist bilden sie aber noch weitere gesellschaftliche Themen mit ab und sind in weitere diskriminierende Strukturen eingebettet. Daher werden diese Aspekte gebündelt in einem Kapitel zusammenfassend dargestellt.

Angefangen mit dem insbesondere durch Social Media ausgelösten Druck, stets einem gewissen Ideal entsprechend aussehen zu müssen. Durch Kamera-Filter, Schönheitseingriffe, Kosmetik und nachträgliche Bildbearbeitung hat das, was auf Social Media gezeigt wird, häufig wenig mit der Realität zu tun. Dennoch ist die Beeinflussung, insbesondere bei jungen Personen, sehr hoch: sie eifern einem gewissen Ideal nach und möchten mit Influencer:innen mithalten. Mit Bewegungen wie #thatgirl oder #cleangirl wird ein ganz bestimmtes Bild der Frau und auch deren Lebensstils vermittelt (sakuranbosblossoms, 2024; monacoitgirls, 2024; Mara [marasdailydiary], 2024). Dies kann die Freiheit, Selbstbestimmung und Offenheit von (jungen) Menschen einschränken und in der Entwicklung beeinflussen. Damit einhergehend kann ein Konsumationsdruck ausgelöst werden. Nebst diesen durchaus kritisierbaren Aspekten können diese Bewegungen allerdings auch mehr Bewusstsein für den eigenen Körper fördern und dazu motivieren, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen, was im Sinne der Selbstfürsorge als positiv zu bewerten ist.

Dieses bestimmte Bild einer Frau geht häufig Hand in Hand mit einem bestimmten, teilweise traditionellen Bild von Familie sowie auch Mütterlichkeit (in einer Weiterführung der tradwives). Single-sein und/oder Kinderlosigkeit wird als Versagen eingestuft bzw. als nicht akzeptabel, unabhängig davon, ob dies frei so entschieden wurde oder nicht. Die Sterilisation der Frau als eindeutige Entscheidung gegen Kinder wird von vielen ärztlichen Fachpersonen nicht akzeptiert oder es werden Hürden in den Weg gelegt, wie bspw. ein vorgängiges psychiatrisches Gutachten. Ein Zitat von Julia Brandner bringt die Absurdität dahinter zum Vorschein: «Ohne psychiatrisches Gutachten darf ich also nicht entscheiden, keine Kinder bekommen zu wollen, dürfte aber wohl zehn Kinder in die Welt setzen, ohne dass jemand prüft, ob ich in der Lage bin, sie aufzuziehen, ohne sie zu traumatisieren» (kleinezeitung, 2023). Eines der häufigsten Argumente ist jenes, dass sich diese Frauen später noch umentscheiden werden, da der Mutterinstinkt ja bei jeder Frau vorhanden sei (sh. Kommentare im zitierten Beitrag, bspw. «Habe auch einige Freundinnen, die mit 20-25 Jahren meinten sie wollen nie im Leben Kinder haben! Es hat sich ab ca. 35 bei ALLEN geändert und sie sind jetzt glücklich mit ihrem Nachwuchs!!», kleinezeitung, 2023). Dass Frauen ihr Mutter-Sein auch bereuen könnten (Phänomen des sog. 'regretting motherhood'), wird negiert.

Diese Ausführungen untermalen das klare Bild auf Social Media einer Frau mit den damit verbundenen (gesellschaftlichen) Erwartungen und sie unterdrücken dabei wichtige feministische Werte wie die Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit über sich, den eigenen Körper und die individuelle Lebensgestaltung. Folgender Kommentar verdeutlicht dies:

... In der Standardvorstellung des „idealen Lebens“ einer Frau taucht das Kinderkriegen aber sicher oft auf und ist vermutlich einer der Gründe, warum viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch häufig das Gefühl haben, keine „richtige“ Frau zu sein... und es ist ein Prozess, sich diese internalisierten Glaubenssätze bewusst zu machen und zu hinterfragen, denke ich (herzmama_loading unter dem Beitrag von Appia, K. [allesdanurellanicht], 2023).

Diese aufgeführten Aspekte runden die Themen, Ereignisse und Akteur:innen zum Diskurs Antifeminismus auf Social Media im Rahmen der vorliegenden Thesis ab. Das nachfolgende Kapitel gibt eine Übersicht und fasst die Ergebnisse zusammen.

4. Zwischenfazit: Zusammenführung der Ergebnisse

Die genannten Themen, Ereignisse und vielfältigen Akteur:innen sollen nun in einem Zwischenfazit zusammengeführt werden, indem die methodisch-diskurstheoretischen Fragestellungen beantwortet (4.1) sowie in einem eigenen Unterkapitel die antifeministischen Strategien (4.2) herausgearbeitet werden. Die Zusammenführung dient als Grundlage für den Bezug zur Sozialen Arbeit, welcher im fünften Kapitel erfolgt.

4.1 Diskurstheoretische Zusammenführung

In der Zusammenführung sollen die methodischen Fragestellungen aus Kap. 2.1 (sowohl die allgemein formulierten als auch die spezifischen aus der Kritischen Diskursanalyse (KDA) nach Keller, 2013, S. 437) angegangen werden. Da sie sich teilweise überschneiden, werden einige Fragen zusammen beantwortet, andere wiederum werden aus Gründen der Fokussierung weggelassen. Die Fragestellungen beziehen sich konkret auf die methodische Herangehensweise und damit auf den Diskurs Antifeminismus. Jene Fragestellungen, welche die gesamte Masterthesis inhaltlich rahmen, werden im abschliessenden Fazit (Kap. 6.1) beantwortet.

Wie ist der Diskurs entstanden, wie wandelt er sich?

Aus der Historie heraus ist der Diskurs Antifeminismus parallel zu feministischen Bewegungen entstanden und gewachsen. Die beiden Diskurse beschreiben im Prinzip das Gegenteil, sind aber untrennbar miteinander verbunden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Antifeminismus allerdings ein neuerer Diskurs, angefacht auch durch aktuelle (politische) Debatten und Entscheidungen. Die Brisanz der Thematik beschreibt eine stattfindende Wandlung des Diskurses, die deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beantwortet werden kann. Veränderungen des Diskurses finden grundsätzlich gekoppelt an feministische Veränderungen statt.

Wie grenzt sich Antifeminismus von anderen (nahen und themenverwandten) Diskursen ab? Welche Bezüge enthält der Diskurs zu anderen, historisch vorangehenden oder parallelen, konkurrierenden Diskursen?

Dem Phänomen Antifeminismus ist eine intersektionale Dimension inhärent, weswegen eine klare Abgrenzung nicht immer möglich und auch nicht zwingend notwendig erscheint. Diskriminierende gesellschaftliche Phänomene wie Rassismus und Sexismus überschneiden sich mit Antifeminismus, bringen aber zusätzlich eigene Fokussierungen und Themenschwerpunkte mit. Eine antifeministische Haltung kann sich – v.a. in politischen Bereichen – rasch radikalisieren und zum Extremismus kommen, dies stellt eine Weiterentwicklung von Antifeminismus dar. Sexuelle und/oder geschlechtsbezogene Gewalt sowie auch Queerfeindlichkeit und Homophobie sind Themenbereiche, die sich im Diskurs

Antifeminismus befinden, gleichzeitig so umfassend sind, dass sie einen eigenen Diskurs bilden können.

Wie lässt sich Antifeminismus beschreiben, was macht den Diskurs zu einem antifeministischen Diskurs? Welche (auch impliziten) typisierbaren Inhalte werden vermittelt?

Es konnten antifeministische Prinzipien identifiziert werden, von denen anschliessend die Themen und Ereignisse abgeleitet wurden. Diese Prinzipien beschreiben die inhaltliche Richtung des Diskurses: Antifeminismus behindert die Selbstbestimmung und das freie Entscheiden insbesondere von Frauen und von FLINTA* Personen. Es herrscht eine starke Heteronormativität vor, verbunden mit klaren, traditionell ausgerichteten Geschlechterrollen. Die Behauptung, dass die Gesellschaft nach wie vor ein Patriarchat sei, wird aus antifeministischer Sicht verneint und nicht anerkannt. Daraus kann sich das Bild eines gefährlichen Feminismus entwickeln.

Was findet innerhalb des Diskurses statt, was ausserhalb? Wie ist Antifeminismus in der Gesellschaft eingebettet?

Die Einbettung in den gesellschaftlichen Gesamtdiskurs wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit anhand der politischen Lage sowie der gesellschaftlichen Lage in der Schweiz ausgelotet. Es wurde ersichtlich, dass durchaus antifeministische Inhalte in Politik und Gesellschaft vorherrschen (bspw. ein Überhang der rechten Partei oder wenig Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt). Darin wurde deutlich, dass sich die von der RESIST Studie identifizierten Argumente mit jenen Prinzipien aus der vorliegenden Masterthesis decken – womit eine antifeministische Haltung deutlich erkennbar wird.

Welche Phänomenbereiche werden dadurch wie konstituiert? Was sind die entscheidenden Ereignisse im Verlauf eines Diskurses und wie verändert er sich mit der Zeit? Welche Akteur:innen besetzen mit welchen Ressourcen, Interessen, Strategien die Sprecherpositionen?

Die Themen, Ereignisse und Akteur:innen werden als Übersicht in einem Diagramm visualisiert (Abbildung 10):

Abbildung 10

Antifeministische Themen, Ereignisse und Akteur:innen

Anmerkung. Eigene Darstellung

Ersichtlich werden verschiedene Themenkomplexe mit je eigenen Ereignissen und Akteur:innen sowie die sich darin befindende Ebene. Die untersuchten Themen tradwife/stay at home girlfriend, prolife und (Schönheits-)Ideale lassen sich als bestimmtes antifeministisches Frauen- und Familienbild beschreiben bzw. damit verbinden. Die Akteur:innen darin sind zumeist Frauen, die dieses Bild, wie eine Frau und/oder Familie zu sein hat, propagiert. Die individuelle Ebene findet dabei Einzug in die gesellschaftliche Ebene, indem vom Lebensentwurf einer einzelnen Person auf die Werte und Haltungen in der Gesellschaft geschlossen wird. Die politischen Parteien (Junge) SVP und AfD stehen in Verbindung mit Gesetzen, dementsprechend auch mit dem Ereignis Ehe für alle, das in dieser Arbeit untersucht wurde. Dabei wird gleichzeitig verdeutlicht, wie eng die politische Ebene mit der gesellschaftlichen Ebene zusammenhängen, das eine konstituiert das andere. Die Akteur:innen sind nebst den Politiker:innen die Stimmbevölkerung, die über ein Mitspracherecht verfügt. Männerrechtsbewegungen, 'Alltags-Antifeminismus' (wie bspw. womeninmenfields) sowie die Bewegung metoo sind vorwiegend von Männern dominierte bzw. von Männern geprägte und ausgelöste Themenfelder, die ebenfalls von der individuellen Ebene fließend in die gesellschaftliche Ebene übergehen. Allen Themenkomplexen ist eine intersektionale Ebene/Dimension inhärent, da bei allem verschiedene weitere Diskriminierungen mitschwingen.

Wer ist Träger:in, Adressat:in, Publikum des Diskurses?

Dies ist je nach Austragungsort des Diskurses unterschiedlich. Da in der vorliegenden Arbeit der Diskurs spezifisch auf Social Media untersucht wurde, besteht das Publikum entsprechend aus allen Personen, die sich auf Social Media aufhalten. Im Fokus stehen dabei junge Menschen, da dort die Nutzung von Social Media am häufigsten und intensivsten vorliegt. Je nach Thema werden auch konkrete Personengruppen adressiert, bspw. Frauen, Männer, stimmberechtigte Personen etc. Ziel ist es, das Publikum zu beeinflussen und von antifeministischen Haltungen überzeugen zu können.

Welche Handlungsoptionen resultieren daraus für die Soziale Arbeit? Welche (Macht-)Effekte gehen von einem Diskurs aus, und wie verhalten sich diese zu gesellschaftlichen Praxisfeldern und ‚Alltagsrepräsentationen‘?

Diese beiden Fragestellungen sind Teil der inhaltlichen Auswertung und werden im Kap. 5 separat angegangen.

Welche sprachlichen und symbolischen Mittel und Strategien werden eingesetzt?

Diese Frage ist für den Gesamtrahmen und für den Bezug zur Sozialen Arbeit essenziell, weswegen nachfolgend in einem eigenen Unterkapitel darauf eingegangen wird.

4.2 Strategien von Antifeminismus

Die Identifikation von antifeministischen Strategien ermöglicht es, die potenzielle Gefahr für die Soziale Arbeit auszuloten. Nachfolgend sind erste Strategien zu finden, die anhand der untersuchten Themen, Ereignisse und Akteur:innen sichtbar geworden sind.

Die Art, wie antifeministische Inhalte auf Social Media dargestellt werden, ist häufig provokativ und schubladisierend (starkes schwarz-weiß Denken; zu sehen bei den politischen Akteur:innen aber auch bei tradwives). Das führt zwar auch dazu, dass Personen die Inhalte kritisieren/diskutieren und nicht alles für gut befunden wird – das Wichtigste ist aber die Interaktion an sich und nicht die Art der Interaktion. Je mehr ein Beitrag geliked, geteilt oder kommentiert wird, egal ob kritisch oder wohlwollend, desto mehr wird der Beitrag ausgespielt und desto mehr Personen richten ihre Aufmerksamkeit darauf. Und damit ist das ursprüngliche Ziel dennoch erreicht, nämlich die Verbreitung von antifeministischen Inhalten (*Strategie: Provokation*).

Daran anschließend lässt sich feststellen, dass eine einfache, klare und deutliche Sprache sowie Bildsprache vorherrschen, wie dies u.a. bei den politisch rechten Parteien zu sehen ist. Damit wird Aufmerksamkeit generiert und Personen werden nicht von komplizierten Inhalten abgeschreckt. Social Media ist ein schnelllebiges Medium, wo zumeist wenig Energie für tiefe thematische Auseinandersetzung aufgewendet wird (*Strategie: Einfachheit*).

Es wurde erkennbar, dass Themen vermischt werden, die etwas miteinander zu tun haben können, aber nicht zwingend müssen (Glaube an Gott und traditionelle Rollenbilder;

Antisemitismus und queere Personen) oder das Themen gleichgesetzt bzw. vorgehalten werden, um auf ein anderes Ziel hinzuwirken (Migration und Asylpolitik in Bezug zu Gewalt an Frauen). Dies wird in einem Kommentar sehr treffend formuliert, welcher unter dem Beitrag der Jungen SVP (sh. Abbildung 8) zu finden ist (Anmerkung: der Kommentar ist mittlerweile gelöscht worden und kann daher nicht mehr rückverfolgt werden, Zugriff auf den Kommentar am 20. September 2024):

Was genau versucht ihr hier zu sagen? Ihr mischt hier Themen zusammen, die eine differenzierte Betrachtung benötigen – nicht solche plakative und spalterische Parolen. Wenn ihr wirklich etwas gegen Antisemitismus tun wollt, dann fangt damit an, die Komplexität des Problems zu verstehen und nicht einfach Gruppen zu stigmatisieren, die ihr per se nicht mögt. Diese Art von Botschaften ist nicht nur unverantwortlich, sondern auch gefährlich, weil sie genau die Art von Spaltung und Missverständnissen fördert, die ihr vorgebt zu bekämpfen. Also, überdenkt eure Strategie und versucht, echte Lösungen und Dialoge zu fördern, statt billige politische Punkte durch billige Grafiken auf Kosten von Minderheiten und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu sammeln. Macht's besser. (Autor:in nicht bekannt, Kommentar unter Beitrag Junge SVP Schweiz [jsvp_judc], 2024a).

Diese Spaltung und Förderung von Missverständnissen, wie im Kommentar genannt, ist das, was erreicht werden möchte: man wirft verschiedene Themen zusammen, setzt sie gleich und macht dadurch Standpunkte undeutlich bzw. möchte Verwirrung stiften (*Strategie: Vermischung von Themen*).

In vielen Beispielen wird auf die Zweigeschlechtlichkeit (Binarität) verwiesen und dies entweder mit Religion oder mit Biologie/Medizin begründet. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Begründungen und Beweise, dass es mehr als zwei Geschlechtervariationen gibt, diese werden aber nach wie vor überschattet von angeblich stichhaltigen Argumenten für die Aufrechterhaltung dieser Annahme. Damit werden Wissenschaften, Disziplinen und Konzepte wie die Gendermedizin, die Gender-Studies, die Queer-Theory und letztendlich auch die Soziale Arbeit in ihrer Glaubwürdigkeit herabgesetzt und untergraben. Auch in der Religion gibt es verschiedene Auslegungen der Bibel und damit des Wortes Gottes, wie Binarität und damit verbunden Heteronormativität bzw. eben auch Homosexualität eingeordnet werden können (*Strategie: Nicht-Beachten bestimmter Professionen bzw. sich an veralteten Erkenntnissen festhalten*).

Am Beispiel der Abtreibungsgegner:innen bzw. des Hachtags prolife wurde deutlich, wie die politische Meinung von Social Media aber insbesondere auch von bestimmten Inhalten (in diesem Falle antifeministischen Inhalten) beeinflusst werden kann. Das Thema Abtreibung war während des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten ein Schlüsselargument für resp. gegen die Präsidentschaftskandidat:innen. Dieses Argument wurde aktiv genutzt, Wähler:innen für die eine oder andere Seite zu gewinnen (*Strategie: Beeinflussung Politik durch antifeministische Inhalte*).

Bei fast allen untersuchten Themenbereichen wird mit aussagekräftigen Schlagwörtern hantiert (Freiheit, Selbstbestimmung, Macht, die *eine* Lösung, die *eine* Wahrheit etc.). Diese

Kernbegriffe suggerieren Klarheit, Bestimmtheit und bieten Orientierung. Was in den allermeisten Fällen aber nicht passiert, ist eine nähere Definition bzw. die Erläuterung des individuellen Verständnisses dieser Begrifflichkeiten. So lässt man die Lesenden in ihrer eigenen Interpretation und jede Person kann die Termini für sich passend deuten (*Strategie: Verwendung von Keywords, eigene Interpretation bewusst offenlassen*).

Verbunden mit Begrifflichkeiten wie 'die Wahrheit' (bspw. von Männlichkeit oder vom Feminismus) tauchen auch Verschwörungstheorien oder schlicht Unrichtigkeiten auf. So z.B. bei der sogenannten 'Lüge des Feminismus', welche in tradwife-Kreisen Anklang findet, wo die Behauptung aufgestellt wird, dass der Feminismus rein aus Gründen der Steuereintreibung und staatlicher Kontrolle erfunden worden sei. Personen, die sich mit dem Feminismus teilweise berechtigt kritisch auseinandersetzen, finden womöglich Anklang bei solchen Theorien. Zusätzlich wird damit ein gemeinsames Feindbild geschaffen, in diesem Fall der Staat bzw. die staatliche Kontrolle (*Strategie: Unwahrheiten/Verschwörungstheorien verbreiten*).

Zuletzt ist sicher nicht zu vernachlässigen, dass insbesondere Personen mit grosser Reichweite nebst der Verbreitung ihrer Inhalte und Ansichten auch Geld verdienen möchten, so am Beispiel von Andrew Tate zu sehen. Er verkauft seine Ideologie, lebt dadurch in Reichtum und fördert damit wiederum das Bild des reichen, erfolgreichen Mannes. Geld und Ansehen ist sicherlich ein individueller Faktor, kann in der heutigen Zeit der medialen Präsenz aber aus gesellschaftlicher Sicht ebenso nicht vernachlässigt werden (*Strategie: Geld*).

Diese Strategien werden im nächsten Schritt dafür genutzt, potenzielle Gefahrenquellen für die Soziale Arbeit sowie für spezifische Handlungsfelder zu identifizieren.

5. Bezug Soziale Arbeit

Die übergeordnete Fragestellung nach den Gefahren für die Soziale Arbeit, die von Antifeminismus und antifeministischen Strukturen (auf Social Media) ausgehen, gibt den Anlass für dieses zentrale Kapitel. Es muss geklärt werden, welche Bezüge aus antifeministischen Inhalten und Strategien abzuleiten sind und welche Folgen dies nach sich trägt, um Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit formulieren zu können. Dafür werden zunächst Schutzräume (5.1) sowie Jugendangebote (5.2) als Handlungsfelder in den Blick genommen. Anschliessend folgt der Bezug zum Studium der Sozialen Arbeit (5.3), um bereits frühzeitig antifeministische Tendenzen erkennen und ihnen begegnen zu können. Die Wichtigkeit der politischen Sozialen Arbeit sowie die Nähe von Politik und Sozialer Arbeit wird im Kap. 5.4 aufgezeigt. Abgeschlossen wird mit einem Blick auf weitere Handlungsfelder und gesellschaftliche Phänomene (5.5).

5.1 Schutzräume

Organisationen der Sozialen Arbeit, die von Diskriminierung betroffenen Personen(gruppen) Schutz gewähren, sind der Gefahr Antifeminismus ausgesetzt. Dies wird unter anderem auf der politischen Ebene sichtbar: der Bedarf an Frauen- und Mädchenhäusern sowie auch Männerhäusern (inkl. Plätze für Kinder) ist gross, das Angebot wird allerdings nicht oder zu geringfügig ausgebaut (Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Lichtenstein DAO, 2024a, 2024b; ZwüscheHalt - damit Mann weiss wohin, 2024). Dem Thema wird nicht angemessen Rechnung getragen, weder aus finanzieller Sicht noch aus jener der gesellschaftlichen Anerkennung, denn es braucht auch Schutzräume für weitere Geschlechter sowie Anlaufstellen für geschlechtsspezifische Beratungen. Dass Organisationen wie Frauenhäuser tatsächlich antifeministische Angriffe und Gewalt erleben, wurde in der Masterthesis von Hannah Ringhofer deutlich, auf welche im Kapitel 1.4 bereits Bezug genommen worden ist (Ringhofer, 2016). Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema und Handlungsfeld gilt es demnach jene Arbeit zu konsultieren.

5.2 (Geschlechtsspezifische) Jugendangebote

Das Handlungsfeld der (geschlechtsspezifischen) Jugendangebote wird im Rahmen der vorliegenden Masterthesis fokussiert, weil zwei Perspektiven vereint werden: Einerseits wird die Soziale Arbeit als Profession mit spezifischen Angeboten in den Blick genommen, andererseits wird die Sicht der Jugendlichen, die Social Media selbst konsumieren, miteinbezogen. Es soll geklärt werden, welchen Einfluss antifeministische Inhalte auf Social Media auf Jugendliche haben und was das für die Professionellen der Sozialen Arbeit bedeutet (Stichwort Medienkompetenz).

Zwei Prämissen sind vorangehend als gesetzt zu betrachten: Erstens, die Identitätsbildung und die Entwicklung eines persönlichen Lebensentwurfs in der Jugendphase wird durch die immer diversere Lebenswelt und Gesellschaft vermehrt von Medien und entsprechend auch durch Social Media beeinflusst (Friese, 2013, S. 137–138). Social Media ist ein nicht weg zu denkender und damit ein prägender Faktor in der Identitätsentwicklung. Als zweites ist zu nennen, dass eine geschlechtliche Sozialisation existiert, unabhängig von biologischen Merkmalen (Unterscheidung von *sex* und *gender*). Das bedeutet, dass eine geschlechtsspezifische Sozialisation ein gesellschaftlich-kulturelles Phänomen darstellt und kein Automatismus aufgrund des biologischen Geschlechts vorliegt (Maihofer, 2015, 630-632 & 640-641). Diese Erkenntnis ist u.a. auf die Arbeit von Simone de Beauvoir zurückzuführen, was mit folgenden Zitaten sichtbar wird: «Nicht jeder weibliche Mensch ist also zwangsläufig eine Frau» und «Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es» (de Beauvoir, 1951). Das Konzept *doing gender* nach West & Zimmermann, 1987) führte dies weiter und unterstreicht mit dem *doing* das Prozesshafte («... understanding of gender as a routine, methodical, and recurring accomplishment», (West & Zimmermann, 1987, S. 126). Kurzum: Eine Person entwickelt aufgrund verschiedener sozialisatorischer Aspekte eine eigene Identität. Diese Entwicklung ist in der Jugendphase besonders intensiv und wird u.a. durch Social Media als Faktor beeinflusst.

Jugendliche bilden also eine Zielgruppe für antifeministische Inhalte auf Social Media, sei es um sie als zukünftige Wähler:innen zu sichern (AfD und (junge) SVP, politische Dimension), um sie als Follower:innen und zahlende Kund:innen zu gewinnen (bspw. bei Andrew Tate zu sehen), um ihnen mögliche zukünftige Lebensentwürfe zu zeigen (tradwife/stay at home girlfriend als anzustrebendes Lebensziel) oder um ihnen schlichtweg gewisse Werte mit auf den Weg zu geben (Befürworten des Abtreibungsverbots (prolife) oder gewisse christliche Werte). Dies wird erreicht, indem die Jugendsprache angenommen und mit für die Zielgruppe passenden Visualisierungen gearbeitet wird. So fühlen sich Jugendliche abgeholt und sind offen für die Inhalte.

Die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der (geschlechtsspezifischen) Jugendarbeit bewegt sich in einem Spannungsfeld

... zwischen dem Anspruch, Schutz zu gewähren, aber auch ein subjektivierendes Empowerment zu ermöglichen, oder dem Anspruch, 'geschlechtsspezifischen' Bedarfen gerecht werden zu wollen und gleichzeitig die Existenz von etwas 'Geschlechtsspezifischem' in Frage zu stellen (Busche, 2021, S. 87)

Das bedeutet, dass geschlechtsspezifische Angebote, die als Schutz und rahmendes Angebot existieren, gleichzeitig kein Ort des Ausschliessens darstellen dürfen. Professionelle müssen sich fragen, wie sie sogenannte «heteronormative Otheringprozesse aushebeln» (Busche, 2021, S. 87) und tatsächlichen Raum für Geschlechtervielfalt und Diversität bilden können, was dem Anspruch der (feministischen) Sozialen Arbeit entsprechen würde. Ohne

Vorbildfunktion suchen sich Jugendliche andere Zugänge und können antifeministische Inhalte auf Social Media entsprechend weniger präzise einordnen, geschweige denn in einen geeigneten und genügend geschützten Rahmen auf die eigene Subjektivierung bezogen reflektieren. Das Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit kann, gemäss Definition des Dachverbands, einen geeigneten Raum dafür bieten:

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teilbereich der professionellen Sozialen Arbeit mit einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag. ... Sie begleitet, unterstützt und fördert Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen von Beziehungsarbeit auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Ihre Angebote schaffen Freiräume, in denen Kinder und Jugendliche ihre spezifischen Bedürfnisse und ihre Andersartigkeit in Abgrenzung zur Erwachsenenwelt leben und eigene kinder- und jugendkulturelle Initiativen entwickeln können (Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ, 2018).

Als handlungsleitende Prinzipien werden zusätzlich die Offenheit sowie der geschlechterreflektierte Umgang genannt (Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ, 2018, S. 5–6), wobei explizit die Ziele «Stereotype aufzuweichen» und die Unterstützung «im Umgang mit geschlechtsspezifischen Herausforderungen» genannt werden sowie das Handeln «im Wissen um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt» (Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ, 2018, S. 6). Damit verbunden ist die zentrale Herausforderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Digitalisierung adäquat zu begegnen und Medienkompetenz sowohl selbst (als Professionelle) zu lernen als auch in gewisser Form zu vermitteln (Mairhofer et al., 2022, S. 15).

Diese Zusammenführung von einerseits Social Media als Einflussfaktor in der persönlichen Sozialisation von Jugendlichen und andererseits dem professionellen Auftrag rund um Geschlecht und Medienkompetenz des Handlungsfeldes Kinder- und Jugendarbeit in der Sozialen Arbeit verdeutlicht die Notwendigkeit, die Thematik Antifeminismus und das Medium Social Media zusammenzudenken und in der Arbeit mit den Jugendlichen zu thematisieren, dies sowohl bezogen auf den Inhalt als auch auf die Art und Weise des Konsums. Eine Möglichkeit, diesem vielfältigen Anspruch zu begegnen, ist der «postheteronormative Zugang» (Busche, 2021, S. 88). Wie diese Haltung Einzug in die Lehre und damit Ausbildung der Sozialen Arbeit halten könnte, wird u.a. im nachfolgenden Kapitel thematisiert.

5.3 Studium und Professionalisierung der Sozialen Arbeit

Der postheteronormative Zugang als konkrete Umsetzung im Studium und damit im Prozess der Professionalisierung der Sozialen Arbeit soll einen Anhaltspunkt bieten, wo frühzeitig antifeministischen Strukturen entgegengewirkt werden kann. Ein kleiner Exkurs zeigt anschliessend, was passieren könnte, wenn die Werte der Sozialen Arbeit im Studium nicht eingehalten werden bzw. sogar bewusst hintergangen werden. Daran anschliessend geht es um die Besetzung von Geschlecht in der Profession im Allgemeinen und den immer wieder

gehörten Satz, Soziale Arbeit sei ein 'Frauenberuf', womit vom konkreten Beispiel in eine Metaperspektive gewechselt wird.

5.3.1 Postheteronormativer Zugang

Unter einem postheteronormativen Zugang versteht man das Weiterdenken über die Mehrheitsperspektive (heterosexuell, cis-geschlechtlich, binär) hinaus hin zu einer «real existierenden Vielfalt ...», ohne die binäre Logik von Norm und Abweichung erneut herzustellen» (Busche, 2021, S. 88). Hartmann (2018, S. 4) definiert dies weiter:

Das Zentrale einer post-heteronormativen Perspektive ist es, Heteronormativität in einer Weise kritisch zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen, die diese nicht wiederholend aufruft, sondern an etwas über sie Hinausweisendem ansetzt. So kann Heteronormativität quasi zurückblickend bearbeitet werden, ohne konstitutiv für die Thematisierung zu sein. Indem er die gesellschaftliche Ordnung nicht reproduziert, sondern durchbricht, enthält ein solcher Zugang bereits ein kritisch-dekonstruktives Moment und das Potential, empowernde Wirkung zu entfalten.

Die Soziale Arbeit bewegt sich ständig im Spannungsfeld zwischen «Normierungs- und Normalisierungsfunktion», also zwischen dem Anspruch, «Menschen an gegebene Normen anzupassen» und dem Überdenken und Ausweiten, «was als normal gilt» (Hartmann et al., 2018, S. 1). Diese «Normalisierungsfunktion Sozialer Arbeit» (Castro Varela & Hartmann, 2022, S. 38), wie sie bereits in Kap. 1.2 zu feministischer Sozialer Arbeit aufgeführt wurde, hat die Möglichkeit, Normen anzupassen und zu verändern, so auch heteronormative und/oder antifeministische Normen.

In diesem Diskurs über Normalität und gelebte Normen geht es vielfach um Macht, um dominante Verhältnisse in der Gesellschaft und damit auch um das, was marginalisiert und diskriminiert wird. Professionelle der Sozialen Arbeit sind angehalten, diese Machtverhältnisse zu erkennen, zu hinterfragen und neu zu denken, um Strukturen, die gefährlich sein könnten, frühzeitig zu begegnen. In diesem Verständnis wäre es Aufgabe der Professionellen, antifeministische Äusserungen oder Verhaltensweisen zu erkennen und zu thematisieren, da sie sich entgegen einer gelebten Vielfalt in der Gesellschaft entwickeln. Der beschriebene postheteronormative Zugang bietet die Möglichkeiten, fest verankerte oder sich neu entwickelnde antifeministische Tendenzen mit Adressat:innen wie z.B. Jugendlichen zu betrachten und gemeinsam zu hinterfragen. Damit dies gelingt, muss diese Perspektive im Studium der Sozialen Arbeit integriert werden, überschneidend mit Themen wie Diversität, Intersektionalität, Differenzkategorien, Diskriminierungsstrukturen, Macht- und Herrschaft etc. (angelehnt an Hartmann et al., 2018, S. 1–2). Wenn Professionelle in diesen Bereichen zu wenig Vorwissen und Reflexionsfähigkeit mitbringen, kann es sein, dass antifeministische Strukturen unbemerkt Einzug in Organisationen, Gesellschaft und Politik nehmen.

5.3.2 Exkurs: Unterwanderung der Lehre

Die Frage, ob Antifeminist:innen die Lehre der Sozialen Arbeit unterwandern könnten, ist hypothetisch, aber nicht völlig abwegig und stellt möglicherweise die zurzeit angewandten Zulassungsbedingungen zu einem Studium der Sozialen Arbeit in Frage. Forschende der Pädagogischen Hochschule Bern (PHBern) haben sich eine ähnliche Frage gestellt, die als Ausgangspunkt für diesen Exkurs dienen soll: «Unterwandern evangelikale Gläubige die Pädagogische Hochschule?» (Stienen & Bühler, 2011).

Das Ergebnis der im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP58 durchgeführten Untersuchung war, dass nicht die Anzahl an glaubensgewissen Studierenden ein Problem darstellt, sondern vielmehr ihre provokative und konfliktsuchende Haltung, das lautstarke Auftreten sowie das Infragestellen der Wissenschaftlichkeit (Stienen & Bühler, 2011). Bezogen auf den Antifeminismus im Studium der Sozialen Arbeit könnte das ähnlich aussehen (durch die im Antifeminismus teilweise hohe Gewichtung der Dimension Religion lässt sich die Fragestellung nachvollziehbar übertragen): Studierende, die eine antifeministische Haltung mitbringen, könnten ihre Ansichten provokativ vertreten und durch hohe Präsenz mehr Raum als gewollt erhalten. Studierende, die unsicher und nicht gefestigt sind in ihrem persönlichen Habitus und in ihrer Integrität, könnten sich von dieser klaren Haltung beeinflussen lassen – insbesondere, weil sich antifeministische Denkweisen gut ‘verpacken’ lassen (bspw. durch die Ansicht, dass tradwives ihre Lebensweise selbst aussuchen könnten und damit emanzipiert seien – ungeachtet der grossen Abhängigkeit und Verfestigung von patriarchalen Strukturen). Durch die einfache Vermittlungsweise via Social Media liessen sich diese antifeministischen Ansichten rasch unter den Studierenden verbreiten.

Eine solche potenzielle Unterwanderung könnte durch bestimmte qualitative Zulassungsbedingungen verhindert oder zumindest sichtbar gemacht werden. Sollten derartige Tendenzen im Laufe des Studiums auffallen, bräuchte es ein transparent geregeltes Vorgehen, wie mit Studierenden umgegangen werden kann. Ein stetiger Austausch zwischen Studierenden, Dozierenden und Leitungspersonen ist sicherlich ein probates Mittel, um querliegende Werte und Haltungen zunächst zu erkennen, anschliessend zu thematisieren und in einem dritten Schritt dagegen vorzugehen.

5.3.3 Soziale Arbeit als ‘Frauenberuf’

Die Ansicht, dass Soziale Arbeit ein Frauenberuf sei, ist zurückzuführen auf wichtige Gründerinnen und Vorreiterinnen der Sozialen Arbeit wie Jane Addams, Alice Salomon oder Mentona Moser in der Schweiz. Sie haben durch Gründung von Ausbildungsstätten ermöglicht, dass Frauen einer professionellen Arbeit nachgehen konnten und setzten sich damit einerseits erheblich für die Emanzipation der Frau in der damaligen Gesellschaft ein sowie andererseits für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit (Rerrich, 2010, S. 96). Zur daraus entstehenden Entwicklung der Profession schreibt Margrit Brückner folgendes:

Im Zuge der Institutionalisierung und Verwissenschaftlichung der Sozialen Arbeit haben diese Frauen der Ersten Stunde (...) zunehmend an Anerkennung für ihre praxisbezogenen, schulengründenden und wissenschaftlichen Leistungen eingebüßt. (...) Je mehr Soziale Arbeit zur staatlich geplanten und rechtlich kodifizierten Aufgabe sozialer Sicherung wurde und je stärker Soziale Arbeit in Hochschule und Wissenschaft eingebunden ist, desto häufiger sind Männer in Planung, Entwicklung und Theorie öffentlich präsent, während Frauen weiterhin die große Mehrheit der Praktikerinnen stellen. So ist immer noch aktuell was Christoph Sachße für die 1920er Jahre (...) konstatiert: ‚Soziale Arbeit veränderte sich (...) von einem Konzept weiblicher Emanzipation zu einem Dienstleistungsberuf unter männlicher Leitung‘ (Sachße 2001: 679) (Brückner, 2008, zitiert nach (Rerrich, 2010, S. 98).

Durch die Verwissenschaftlichung von Dingen wie Helfen oder Fürsorge, die den Frauen zugeschrieben wurden und nach wie vor werden, entwickelte sich die Basis der Sozialen Arbeit. Die Professionalisierung dessen in einem patriarchalen Rahmen führt nun zu einem Überhang an Frauen im Studium und Berufsfeld der Sozialen Arbeit und gleichzeitig zu überproportional vielen Männern in leitenden Positionen. Nach wie vor ist dies so und führt einerseits zu kaum vorhandenen männlichen Vorbildern an der Basis (in der direkten Arbeit mit Adressat:innen) sowie andererseits zu wenigen weiblichen oder diversen Führungspersonen, was wiederum die Verfestigung dieser gesamten Struktur fördert und die Konnotation von Care-Arbeit und Frauen weiterhin verstetigt (Rerrich, 2010, S. 98–100). Dieser Teufelskreis führt u.a. auch zu geringerer Bezahlung (und damit auch geringerer Wertschätzung) von sozialen Berufen, begründet durch die geringe gesellschaftliche Anerkennung von Care-Arbeiten und Arbeit mit/für Menschen, historisch betrachtet aus einer religiösen, freiwillig helfenden Haltung heraus (Rerrich, 2010, S. 101–102).

Die Konklusion daraus: Patriarchale und antifeministische Strukturen durchziehen nach wie vor die Profession Soziale Arbeit und werden laufend reproduziert. Soziale Arbeit ist kein Frauenberuf, sondern ein Beruf bzw. eine Profession, die zurzeit mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Es braucht ein Umdenken rund um Vorstellungen von Geschlecht in der Gesellschaft und damit auch in der Profession selbst, um die weitere Reproduktion von Antifeminismus zu durchbrechen. Dieser Umstand kann folgendermassen gedacht werden:

Meines Erachtens liegt eine doppelte Aufgabe vor uns: Re-Gendering im Sinne des Sichtbarmachens von Geschlecht dort, wo Geschlecht drin ist, aber nicht drauf steht, um den geschlechtsspezifischen Gehalt (z. B. politischer Maßnahmen) sichtbar zu machen und „De-Gendering“ im Sinne der Zurückweisung von Geschlechtszuweisungen dort, wo diese an Entwertung gekoppelt ist oder mit Einengung einhergeht (z. B. die Zuweisung unbezahlter Hausarbeit an Frauen) (Brückner, 2008, zitiert nach (Rerrich, 2010, S. 104).

Dieses Zitat leitet über zum nächsten Anhaltspunkt: der Politik und deren Rolle in der Sozialen Arbeit, was im nachfolgenden Kapitel thematisiert wird.

5.4 politische Soziale Arbeit

Soziale Arbeit ist stets politisch – Inhalte und Personen der Sozialen Arbeit sind abhängig von politischen Entscheidungen, von real stattfindenden Macht- und Herrschaftsstrukturen, von Debatten wie auch von der parteipolitischen Situation der Regierung. Gleichzeitig ist auch die Politik in einer gewissen Form abhängig von der Sozialen Arbeit, indem Professionelle Gesetzesentscheidungen ausführen, indem Themen debattiert und zur Abstimmung gebracht werden und indem Handlungsfelder per se politisch sind. Diese Wechselwirkung und gegenseitige Abhängigkeit ist wichtig und beeinflusst die Legitimation der professionellen Sozialen Arbeit aus bspw. finanzlogischer oder strukturell-gesellschaftlicher Sichtweise. Die politische Dimension ist auch im Phänomen Antifeminismus von grosser Bedeutung, in Form von gesetzlichen Entscheidungen (Ehe für alle, legale Schwangerschaftsabbrüche etc.) oder durch konkrete Parteiprogramme. Entsprechend schliesst sich der Kreis und die gegenseitige Wechselwirkung von Antifeminismus, Sozialer Arbeit und Politik.

Parteien nutzen Themen der Sozialen Arbeit für ihre Kampagnen, wie dies bei der SVP und der AfD zu sehen ist. Entsprechend kann die Politik auch Feminismus und feministische Errungenschaften in Gefahr bringen, indem sie bereits bestehende Parteimitglieder wie auch neue Wähler:innen von antifeministischen Werten überzeugen. Eine Strategie dahinter ist es, feministische und damit auch Themen der Sozialen Arbeit abzuwandeln und nur jene Inhalte für sich zu nutzen, die ihnen auch etwas bringen. So werden Themen individualisiert und privatisiert, die eigentlich politisch sind, wie dies Kantonsrätin der SVP Unterägeri Monney Rogenmoser (2022) treffend formuliert: «Die Tatsache, dass Frauen viel mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer, ist hausgemacht. Es ist schlicht ein Beziehungsproblem, wenn der Mann nichts tut und nicht Aufgabe des Staates dies zu beheben».

Es lässt sich festhalten, dass antifeministische Themen und Akteur:innen mithilfe der Politik eine Gefahr für die Soziale Arbeit darstellen können. Durch immer mehr Präsenz von politischen Parteien auf Social Media können junge Menschen in ihrer Meinung beeinflusst werden, was wiederum eine Verschiebung von Normen und Werten in der Gesellschaft mit sich bringt, und damit ebenfalls die Legitimationsgrundlage der Sozialen Arbeit ins Wanken bringt. Um dagegen vorzugehen, braucht es aber wiederum die Politik – es herrscht demnach eine permanente Wechselwirkung und die Dimension Politik lässt sich nicht aus der Kopplung Antifeminismus und (feministische) Soziale Arbeit wegdenken.

5.5 Andere Handlungsfelder und Phänomene

Wie zu Beginn der Arbeit bereits aufgezeigt, bewegt sich sowohl Feminismus und Antifeminismus als auch die Soziale Arbeit selbst stets in intersektionalen und interdisziplinären Rahmungen. Das bedeutet, dass auch in jenen Handlungsfeldern, die auf den ersten Blick wenig mit feministischen Werten und Geschlechterdiversität zu tun haben, ein

Bewusstsein für Antifeminismus herrschen sollte. Als Beispiel ist hier der Bereich der Migration und des Asylwesens zu nennen: dort stattfindende Diskriminierungsstrukturen (bspw. Rassismus oder Antisemitismus) sind eng mit Antifeminismus verbunden. Antifeministische Frauen- und Familienbilder auf Social Media bspw. schliessen einerseits geschlechtliche und sexuelle Vielfalt aus, andererseits wird auch kaum ethnische oder kulturelle Vielfalt dargestellt (bspw. keine Repräsentation von BIPoC²). Als weiteres Beispiel ist der Bereich Menschen mit Beeinträchtigung zu nennen, wo einerseits Themen wie Identitätsfindung und auch Sexualität ganz grundsätzlich bearbeitet werden und andererseits der Umgang mit Medien eine wichtige Rolle spielt. Beide Aspekte müssen gemeinsam mit den Menschen in den Organisationen fachlich thematisiert und ausgehandelt werden. Auch da ist ein Wissen um bzw. Bewusstsein für Antifeminismus bei den Professionellen unabdingbar, um nach geeigneten Vorbildern, Plattformen oder konkreten Social Media Konten zu suchen.

Eine umfassende Analyse zu den Überschneidungen von Antifeminismus auf Social Media in spezifischen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit sowie mit anderen Diskriminierungsstrukturen würde eine weitergehende und eigenständige Fragestellung darstellen. An dieser Stelle muss aber festgehalten werden, dass Antifeminismus ein gesamtgesellschaftliches Phänomen darstellt und daher immer intersektional und interdisziplinär zu denken ist.

² **Black, Indigenous & People of Color**

6. Fazit und Abschluss

Das nachfolgende Fazit fasst zum einen die gesammelten Erkenntnisse aus der Masterthesis zusammen und beantwortet die zu Beginn gestellten Forschungsfragen (6.1). Zum anderen erfolgt ein Ausblick (6.2) sowie eine persönliche Reflexion (6.3).

6.1 Zusammenfassung und Fragestellungen

Die zusammenfassenden Erkenntnisse aus der Diskursanalyse von Antifeminismus auf Social Media sind grundsätzlich gesprochen folgende: Antifeminismus als Thema und als Phänomen ist Teil der Gesellschaft, der Politik wie auch der Wissenschaft und gewinnt in jüngster Zeit stark an Bedeutung. Weiter ist Antifeminismus auf Social Media vertreten, auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen und auf verschiedenste Arten und Weisen. Diese beiden Feststellungen haben Auswirkungen auf die Soziale Arbeit und deren Handlungsfelder, weil sowohl die Werte und Haltungen der Professionellen beeinflusst werden können als auch die Inhalte und Themen etwas bei den Adressat:innen der Sozialen Arbeit auslösen. Zunächst sollen allerdings die eingangs formulierten Fragestellungen der Reihe nach beantwortet werden, um anschliessend die übergeordnete Frage nach den konkreten Auswirkungen für die Soziale Arbeit zu beantworten.

Wie wird Antifeminismus definiert?

Antifeminismus ist grundsätzlich eine Bewegung gegen Feminismen und feministische Errungenschaften, mit dem Ziel, entweder den Status quo einer nach wie vor patriarchalen gesellschaftlichen Struktur aufrechtzuerhalten oder sogar gewisse Errungenschaften des Feminismus wieder zu kippen. Es geht dabei nicht nur um die Rechte und das gesellschaftliche Standing von Frauen, sondern auch von FLINTA* und queeren Personen. Antifeministische Akteur:innen können vielfältig sein, es ist kein rein männliches Phänomen. Der Antifeminismus kann als Dach gedacht werden, unter dem verschiedene Diskriminierungsstrukturen zusammenlaufen, so bspw. Anti-Genderismus, Sexismus oder Queerfeindlichkeit. Das Phänomen entwickelte sich parallel zu feministischen Bewegungen und orientiert sich entsprechend auch aktuell daran, weswegen es wohl so lange antifeministische Stimmen geben wird, wie es den Feminismus braucht.

Wie zeigt sich Antifeminismus im Diskurs auf Social Media?

In dieser Arbeit konnten ein paar ausgewählte Themen, Ereignisse und Akteur:innen des Diskurses Antifeminismus auf Social Media, konkret auf Instagram, untersucht werden. Diese Auswahl hat bereits gezeigt, wie vielfältig antifeministische Inhalte aussehen können: von konservativen und rückschrittlichen Frauen- und Familienbildern über politische Meinungsbildung hin zu organisierten (Männer)Bewegungen und hohen finanziellen Anreizen. Die Darstellungsweisen können subtil, informativ, provokativ, klar und deutlich oder bewusst

versteckt sein, sodass sich unterschiedliche Anspruchsgruppen von den Inhalten angesprochen fühlen. Durch Beiträge, Storys oder kurzen Videos werden antifeministische Inhalte in Text- aber auch in Bildformat an die jeweilige Zielgruppe übermittelt. Diskussionen, gegenseitiges Verlinken oder Kommentieren fördert den Austausch wie aber auch die Präsenz an sich, sodass mehr Personen die Inhalte sehen. Das grundsätzliche Ziel dahinter: Personen von antifeministischen Werten überzeugen. Weiterführende Ziele können sein, Wähler:innen oder Anhänger:innen zu gewinnen und damit grössere Veränderungen in politischen Entscheidungen oder gesellschaftlichen Strukturen zu erreichen, Geld zu verdienen oder schlicht Personen zu diskriminieren und auszuschliessen.

Welche Auswirkungen und Bezugspunkte zur Sozialen Arbeit resultieren daraus? Wo entsteht konkrete Gefahr für die Soziale Arbeit, in welchen Handlungsfeldern?

Antifeminismus bewegt sich auf den Ebenen des Individuums, der Gesellschaft, der Politik, der Religion und auf intersektionaler Ebene. In all diesen Dimensionen ist in irgendeiner Form auch die Soziale Arbeit drin oder daran beteiligt, weswegen – grundsätzlich gesprochen – starke Wechselwirkungen zwischen Antifeminismus und Sozialer Arbeit feststellbar sind. In den Handlungsfeldern, die geschlechtsspezifische Angebote anbieten, die mit Kindern- und Jugendlichen arbeiten oder die stark politisch verortet sind, ist die Gefahr, die von Antifeminismus ausgeht, am präsentesten. Als Beispiel wurde das Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit näher beleuchtet, da dort einerseits antifeministische Inhalte eine Bedrohung darstellen können, andererseits aber auch der Konsum von Social Media an sich. Die Kombi daraus gilt es gemeinsam mit den Jugendlichen anzuschauen: Welche Inhalte auf Social Media vermitteln was? Was könnte daran problematisch sein? Wie lässt sich das erkennen und umgehen? Auch andere Handlungsfelder, die geschlechtsspezifisch arbeiten und/oder bei denen die Identitätsentwicklung der Adressat:innen einen wichtigen Stellenwert einnimmt, sind eine mögliche Angriffsfläche für Antifeminismus. Nicht zuletzt, und wohl am offensichtlichsten, sind Schutzräume für von Diskriminierung betroffene Personen in Gefahr. Eine weitere wichtige Herausforderung ist die Politik und die Abhängigkeit von und zur Sozialen Arbeit sowie auch grundsätzlich die gelebten Normen in der Gesellschaft. Alles kann durch Antifeminismus verschoben werden, was wiederum Auswirkungen auf die Soziale Arbeit hat, auf die Legitimation, die Akzeptanz, die Finanzierung sowie die (feministischen) Grundhaltungen der Professionellen. Auch weitere, angrenzende Handlungsfelder, die primär von anderen Diskriminierungsstrukturen durchzogen sind, können Angriffsfläche von Antifeminismus werden – da die intersektionale Überschneidung so präsent ist.

Welche Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit lassen sich daraus ableiten?

Werte und Haltungen in der Sozialen Arbeit werden durch die Professionellen transportiert – entsprechend ist deren Habitus sowie deren Grundhaltung in der täglichen Arbeit mit und für Adressat:innen entscheidend. Es muss bereits in der Ausbildung und/oder im Studium

thematisiert werden, welche Werte die Soziale Arbeit vertritt und wie diese in der Praxis gelebt werden sollen. Abweichenden Meinungen, die Personen exkludieren oder diskriminieren, müssen frühzeitig begegnet werden. Eine hohe Reflexivität und ein Bewusstsein für aktuelle Themen wie auch aktuelle Medien ist unabdingbar, damit Tendenzen wie der wachsende Antifeminismus überhaupt entdeckt werden. Weiter wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass sich die Soziale Arbeit politisch einsetzt, mitdenkt, mitredet und sich für Inhalte stark macht. Dieses Zusammenspiel aus konkreten Handlungen im Kleinen sowie das Platzieren von Inhalten auf der Meta-Ebene können als Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit zusammenfassend formuliert werden.

Wie zeigt sich Antifeminismus im gesellschaftlichen Diskurs auf Social Media und welche Auswirkungen bzw. Gefahren resultieren daraus für die Soziale Arbeit und deren spezifischen Handlungsfelder?

Die übergeordnete und leitende Fragestellung kann, zusammenfassend aus den Unterfragen, folgendermassen beantwortet werden: Antifeminismus als Phänomen zeigt sich auf Social Media an bestimmten Inhalten und durch Akteur:innen, die mithilfe der Methodik der Diskursanalyse sichtbar gemacht und untersucht werden konnten. Dies hat Auswirkungen auf die Soziale Arbeit auf zwei Ebenen: einerseits rein inhaltlich, sodass feministische Grundwerte der Sozialen Arbeit durch wachsende antifeministische Tendenzen in der Gesellschaft unter Erklärungsnot und Legitimationsdruck geraten. Andererseits spielt das Medium Social Media eine grosse Rolle und zeigt, wie wichtig Medienkompetenz der Professionellen und damit auch der Umgang damit in Organisationen der Sozialen Arbeit ist. Insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist diese Überschneidung von Inhalt und Medium von Bedeutung und muss in der täglichen Arbeit diskutiert und ausgehandelt werden. Kinder und Jugendliche suchen sich Vorbilder und brauchen entsprechend erwachsene Personen in ihrem Umfeld, die Diversität anerkennen und der Diskriminierung entgegenwirken. Gefahren für die Soziale Arbeit als Profession sind zudem in gesellschaftlichen Strukturen und in der Politik verortet, da dort eine hohe Abhängigkeit vorliegt und sich Verschiebungen in Gesetzen sowie bei Werten und Normen direkt auf die Soziale Arbeit auswirken. Es braucht die Anerkennung des Phänomens Antifeminismus sowie die offene Thematisierung dessen, auf Social Media aber auch grundsätzlich, um Individuen, Organisationen und die Profession zu schützen.

6.2 Ausblick

Die Analyse hat lediglich einen ausgewählten Teil des Phänomens Antifeminismus in den Blick nehmen können, eine Ausweitung auf weitere Social-Media-Kanäle und andere Medien sowie eine höhere Themenvielfalt wäre sicherlich angebracht. Zudem könnte in einer weiterführenden Untersuchung die Perspektive der Adressat:innen näher beleuchtet werden:

Wie reagieren sie auf antifeministische Inhalte auf Social Media, was macht das mit ihnen? Welche kurz-, mittel- oder langfristigen Folgen hat dies für sie als Personen aber auch für die Soziale Arbeit? Zusätzlich würde sich anbieten, die intersektionale Dimension stärker zu vertiefen und weitere Diskriminierungsstrukturen in ihrer Verwobenheit und Wechselwirkung zu Antifeminismus zu untersuchen. Das würde wiederum weitergehende Handlungsoptionen für andere Handlungsfelder der Sozialen Arbeit hervorbringen. Ein zukünftig verstärkter Fokus auf Social Media in der Sozialen Arbeit und das Verständnis um die grosse Einflussmacht lässt sich abschliessend ebenfalls festhalten.

6.3 Persönliches Fazit und Reflexion

Am Schluss der Arbeit angekommen möchte ich gerne den Prozess wie auch das Thema aus persönlicher Sicht reflektieren. Aufgrund einer Modulabschlussarbeit habe ich mich mit dem Thema der weiblichen Radikalisierung beschäftigt und bin unter anderen dadurch auf Antifeminismus gestossen. Die Recherche in diesem Themenbereich führte rasch zu Foren und Blogposts, die extremistische Abgründe aufwiesen. Ich entschied, dies aus Sicht der Allgemeinheit zu betrachten und wählte daher Social Media als ein Medium, dessen Nutzung weit verbreitet ist. Ich wollte herausfinden, wie subtil und gesellschaftstauglich Antifeminismus verkauft und verbreitet wird. Die Suche und Auswahl nach einer dafür geeigneten Methode haben sich als herausfordernd erwiesen. Ebenfalls in einem Modul wurde dann die Diskursanalyse angeschnitten, wodurch ich mir anschliessend viel Zeit genommen habe, mich einzulesen und die Methodik kennenzulernen. Im Nachgang bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Forschungsmethode passend zur Forschungsfrage gewählt worden ist. Der gesamte Schreibprozess im Anschluss verlief entspannt, wodurch ich mir zwischendrin auch (notwendige) Pausen und Abstand von diesem Thema nehmen konnte. Eine vertiefte und vor allem längerfristige Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Antifeminismus wie auch mit den Folgen davon in einem expliziten Handlungsfeld wären spannend gewesen. Die vorliegende Arbeit hat einen ersten Grundstein für diese aufbauenden Analysen gelegt.

Für mich als Frau, Feministin und ausgebildete Sozialpädagogin bedeuten diese Erkenntnisse, dass ich mich weiterhin regelmässig darüber informieren werde, welche Themen auf Social Media aktuell sind, dass ich meine queerfeministische Grundhaltung verstärkt nach aussen tragen werde und dass eine erhöhte Verschränkung mit der Politik unabdingbar ist. Ich habe Respekt vor dem aktuell stattfindenden Rechtsrutsch in Europa und werde daher weiterhin für den modernen Feminismus kämpfen, als Frau aber auch als Professionelle der Sozialen Arbeit.

Literaturverzeichnis

- Alamdar-Niemann, M., Kinateder, K. & Reinert, N. (2022). Frauenhausarbeit im Wandel - Möglichkeiten und Grenzen feministischer Sozialarbeit am Beispiel des Frauenhauses in Peine. In A. Kasten, K. von Bose & U. Kalender (Hrsg.), *Feminismen in der Sozialen Arbeit: Debatten, Dis/Kontinuitäten, Interventionen* (1. Auflage, S. 339–354). Beltz Juventa.
- ARD Mediathek. *Y-Kollektiv*. <https://www.ardmediathek.de/ard/y-kollektiv>
- Beck, S., Diethelm, A., Kerssiers, M., Grand, O. & Schmocker, B. (2010). *Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz: Ein Argumentarium für die Praxis*.
- Blum, R. (2019). *Angst um die Vormachtstellung: Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus* (1. Auflage). Substanz. Marta Press.
- Blum, R. (2023). Nicht nur eine Gegenbewegung — -Grundlegende Überlegungen zu einem differenzierten Verständnis von Antifeminismus. In A. Drücker, S. Seng & L. Winterscheidt (Hrsg.), *Antifeminismus und Feminismen der Migrationsgesellschaft* (S. 18–22): IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e.V.
- Bretz, L. & Lantzsich, N. (2013). *Queer_Feminismus: Label & Lebensrealität* (1. Auflage). Unrast transparent Geschlechterdschungel: Bd. 2. Unrast. http://cm1.abcatalog.net/center/cm/cm_cm.php?v3156=1609422811&v8312=lehman ns.de&flash=1&v7376=9783897711235
- Buchanan, N. T. (2011). Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation. *Psychology of Women Quarterly*, 35(2), 336–337. <https://doi.org/10.1177/0361684311401818>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2024a). *Bevölkerungsstand am Ende des 2. Quartals 2024*. <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2024-0538#:~:text=Quartals%202024-,Am%20Ende%20des%20.,eine%20Millionen%2DMarke%20%C3%BCberschritten%20wird.>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2024b). *Gleichstellung von Frau und Mann: Indikatoren der Erwerbstätigkeit*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung.gnpdetail.2024-0764.html>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2024c). *Indikatoren der Gleichstellung von Frau und Mann 2/2024*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung.gnpdetail.2024-0566.html>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2024d). *Indikatoren der Gleichstellung von Frau und Mann und Vereinbarkeit von Beruf und Familie 3/2024*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung.gnpdetail.2024-0571.html>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2024e). *Mandatsverteilung*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen/eidgenoessische-wahlen/nationalrat/mandatsverteilung.html#mandatsverteilung-nach-parteien-seit-1991>

- Bundesamt für Statistik BFS. (2024f). *Sexualisierte Gewalt*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/sexualisierte-gewalt.html>
- der Bundesrat. (2021). *Die "Ehe für alle" tritt am 1. Juli 2022 in Kraft*.
<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85912.html>
- der Bundesrat. (2022). *Bundesrat erachtet Voraussetzungen für Einführung des dritten Geschlechts als nicht erfüllt*.
<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-92335.html>
- der Bundesrat & Bundesamt für Justiz (Hrsg.). (2022). *Einführung eines dritten Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister: Voraussetzungen und Auswirkungen auf die Rechtsordnung*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/74661.pdf>
- Die Bundesregierung (Hrsg.). (2024). *Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft: Selbst über das eigene Geschlecht bestimmen*. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/selbstbestimmungsgesetz-2215426>
- Busche, M. (2021). Next Stop: Postheteronormativität. *Sozial Extra*, 45(2), 85–89.
<https://doi.org/10.1007/s12054-021-00366-y>
- Castro Varela, M. d. M. & Hartmann, J. (2022). Fokussierte Perspektiven: Herausforderungen heteronormativitätskritischer Forschung im Kontext Sozialer Arbeit. In A. Kasten, K. von Bose & U. Kalender (Hrsg.), *Feminismen in der Sozialen Arbeit: Debatten, Dis/Kontinuitäten, Interventionen* (1. Auflage, S. 26–41). Beltz Juventa.
- Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Lichtenstein DAO (Hrsg.). (2024a). *Frauenhäuser am Limit: Die DAO fordert schnelles Handeln der Behörden*. Medienmitteilung. https://www.frauenhaeuser.ch/sites/default/files/2024-06/240627_Medienmitteilung_DAO_de.pdf
- Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Lichtenstein DAO (Hrsg.). (2024b). *Jahresbericht 2023*. https://www.frauenhaeuser.ch/sites/default/files/2024-05/231031_DAO_Jahresbericht_2023.pdf
- Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ (Hrsg.). (2018). *Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz: Grundlagen für Entscheidungsträger*innen und Fachpersonen*.
https://doj.ch/files/DOJ/wissen/Fachpublikationen/DE_Fachpublikationen/Offene%20Kinder-%20und%20Jugendarbeit%20in%20der%20Schweiz_Grundlagen%20f%C3%BCr%20Entscheidungstraeger_innen%20und%20Fachpersonen.pdf
- de Beauvoir, S. (1951). *Das andere Geschlecht: Sitte und Sexus der Frau* (U. Aumüller & G. Osterwald, Übers.).
- de Vries, B. (2024). Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation. *The Southern Journal of Philosophy*, 62(3), 391–401.
<https://doi.org/10.1111/sjp.12543>

- DeepL SE. (2024). *DeepL Übersetzer*. <https://www.deepl.com/de/translator>
- Recht auf Eheschliessung für Personen gleichen Geschlechts; Beschlussempfehlung und Bericht, 18. Wahlperiode (2017).
<https://dserver.bundestag.de/btd/18/129/1812989.pdf>
- Diaz-Bone, R. (1999). Probleme und Strategien der Operationalisierung des Diskursmodells im Anschluss an Michel Foucault. In H. Bublitz (Hrsg.), *Das Wuchern der Diskurse: Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults* (S. 119–135). Campus-Verl.
- Dilangu, A. (2023). „If your feminism isn’t intersectional, it isn’t feminism“. Intersektionaler Feminismus – eine Einführung. In A. Drücker, S. Seng & L. Winterscheidt (Hrsg.), *Antifeminismus und Feminismen der Migrationsgesellschaft* (S. 9–12): IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e.V.
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG (Hrsg.). (2024). *Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz*. https://www.rwi.uzh.ch/elt-ist-buechler/famr/docs/zahlen_haeusliche_gewalt_schweiz.pdf
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA (Hrsg.). (2022). *Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau*. Schweizerische Eidgenossenschaft.
<https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-uebereinkommensschutzdermenschrechte/uebereinkommen-zur-beseitigung-jeder-form-diskriminierung-frau.html>
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. (2024). *Politisches System*. <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/politik-geschichte/politisches-system.html>
- Friedrich Ebert Stiftung. (o.D.a). *#Metoo: Was bedeutet #Metoo?*
<https://www.fes.de/wissen/gender-glossar/metoo>
- Friedrich Ebert Stiftung. (o.D.b). *Feminismus und Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland*.
<https://www.fes.de/index.php?elD=dumpFile&t=f&f=60183&token=80c96c58915ad09320f9178ade6224a104098bdf>
- Friese, N. (2013). Körperbilder in gegenwärtigen Modernisierungsprozessen - Konstruktionsprozesse von Geschlechtsidentität. In B. Bütow, R. Kahl & A. Stach (Hrsg.), *Körper, Geschlecht, Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen* (S. 137–156). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Füllemann, L. (2022). *König der toxischen Maskulinität: Er will Männer wieder männlich machen*. <https://www.tagesanzeiger.ch/er-will-maenner-wieder-maennlich-machen-741893955462>
- gfs.bern. (2019). *Sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt an Frauen sind in der Schweiz verbreitet: Hohe Dunkelziffer im Vergleich zu strafrechtlich verfolgten Vergewaltigungen*. <https://perma.cc/AF9T-5E9Q?type=standard>
- González Athenas, M. (2023). Sexismus, Rassismus und Heteronormativität zusammen gedacht. In A. Drücker, S. Seng & L. Winterscheidt (Hrsg.), *Antifeminismus und Feminismen der Migrationsgesellschaft* (S. 13–17): IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e.V.

- Hartmann, J., Köbsell, S. & Schäuble, B. (2018). *Neue Selbstverständlichkeiten etablieren – post-normalistische Perspektiven im Studium der Sozialen Arbeit* (Toolbox Gender und Diversity in der Lehre). www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de/toolbox/content/pdf/Hartmann-Koebsele-Schaeuble-2018.pdf
- Henninger, A. (2020). Antifeminismen: 'Krisen'-Diskurse mit gesellschaftsspaltendem Potenzial? In U. Birsl & A. Henninger (Hrsg.), *Antifeminismen: 'Krisen'-Diskurse mit gesellschaftsspaltendem Potential?* (S. 9–41). transcript Verlag.
- Holpuch, A. (2022). *Why Social Media Sites Are Removing Andrew Tate's Accounts*. <https://www.nytimes.com/2022/08/24/technology/andrew-tate-banned-tiktok-instagram.html>
- Initiative D21 e. V. (2024). *D21-Digital-Index 2023/24: Jährliches Lagebild zur Digital Gesellschaft* (D21-Digital-Index). https://initiatived21.de/download/163660/d21digitalindex_2023-2024.pdf
- Jäger, S. & Zimmermann, J. (Hrsg.). (2010). *Edition DISS: Bd. 26. Lexikon kritische Diskursanalyse: Eine Werkzeugkiste* (1. Auflage). UNRAST-Verlag.
- Jordan, C. (2024). *Zurück in die 1950er: Traditionelles Frauenbild bei TikTok*. <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/tradwives-social-media-100.html>
- Jost, J. (2017). Der Forschungsstand zum Thema Radikalisierung. *SIRIUS - Zeitschrift für Strategische Analysen*, 1(1), 80–89. <https://doi.org/10.1515/sirius-2017-0021>
- Kasten, A., von Bose, K. & Kalender, U. (2022a). Einleitung. In A. Kasten, K. von Bose & U. Kalender (Hrsg.), *Feminismen in der Sozialen Arbeit: Debatten, Dis/Kontinuitäten, Interventionen* (1. Auflage, S. 13–24). Beltz Juventa.
- Kasten, A., von Bose, K. & Kalender, U. (Hrsg.). (2022b). *Feminismen in der Sozialen Arbeit: Debatten, Dis/Kontinuitäten, Interventionen* (1. Auflage). Beltz Juventa.
- Keller, R. (2013). Diskursanalyse. In M. Seadle, S. Fühles-Ubach & K. Umlauf (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft: Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse* (S. 425–443). De Gruyter.
- Korte, M. (2023). Digitaler Hass und Demokratiegefährdung: Über Misogynie und Antifeminismus sowie Anschlussstellen zur extremen Rechten am Beispiel der Gruppierung Men Going Their Own Way (MGTOW). In A. Drücker, S. Seng & L. Winterscheidt (Hrsg.), *Antifeminismus und Feminismen der Migrationsgesellschaft* (S. 27–31): IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V.
- Lenz, I. (2018). *Was ist Feminismus?* Gunda Werner Institut. <https://www.gwi-boell.de/de/2018/05/25/was-ist-feminismus>
- Lenz, I. (2019). Feminismus: Denkweisen, Differenzen, Debatten. In B. Kortendiek, B. Riegraf & K. Sabisch (Hrsg.), *Geschlecht und Gesellschaft: 65.2. Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung* (S. 231–241). Springer.
- LSVD - Verband Queere Vielfalt e.V. (2024). *Die gleichgeschlechtliche Ehe in Europa und weltweit: Diese Länder haben die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet*. LSVD - Verband Queere Vielfalt e.V. <https://www.lsvd.de/de/ct/427-Die-gleichgeschlechtliche-Ehe-in-Europa-und-weltweit>

- Maihofer, A. (2015). Sozialisation und Geschlecht. In K. Hurrelmann, U. Bauer, M. Grundmann & S. Walper (Hrsg.), *Pädagogik. Handbuch Sozialisationsforschung* (8. Auflage, S. 630–658). Beltz.
- Maihofer, A. & Schutzbach, F. (2015). Vom Antifeminismus zum "Anti-Genderismus": Eine zeitdiagnostische Betrachtung am Beispiel Schweiz. In S. Hark & P.-I. Villa (Hrsg.), *Gender studies. Anti-Genderismus: Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen* (2. unveränderte Auflage, S. 201–217). transcript.
- Mairhofer, A., Peucker, C., Pluto, L. & van Santen, E. (2022). *Herausforderungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Empirische Erkenntnisse* (1. Auflage). Beltz Juventa. https://content-select.com/media/moz_viewer/6228b0c0-f82c-488b-b020-0480b0dd2d03/language:de
- me too movement* [Website]. (2024). <https://metoomvmt.org/>
- Meier, M. & Verhagen, L. (2024). *Radikalisierung und Geschlecht* [unveröffentlichter Leistungsnachweis Modul TL1]. HSLU.
- Monney-Rogenmoser, E. (2022). *Frauen, seid selbstbewusst!* SVP. <https://www.svp-zug.ch/artikel/frauen-seid-selbstbewusst/>
- Nagel, U. (2024). *Zwei Frauen sagen, Andrew Tate habe sie gewürgt und vergewaltigt*. <https://www.tagesanzeiger.ch/andrew-tate-frauen-werfen-ihm-in-bbc-bericht-vergewaltigung-vor-593701966155>
- Nägeli, J. & Jeker, D. (2019). *Intergeschlechtlichkeit im Feld der Sozialen Arbeit: eine qualitative Forschung zum Wissensstand von Fachpersonen* [Bachelorarbeit]. HSLU, Luzern. https://files.www.soziothek.ch/source/2019_ba_Jeker_Naegeli.pdf
- Netzwerk feministische Perspektiven & Interventionen gegen die (extreme) Rechte (Hrsg.). (2022). *Antifeminismus – Plädoyer für eine analytische Schärfe*. <https://fempinetzwerk.wordpress.com/2022/07/01/antifeminismus--pladoyer-fur-eine-analytische-scharfe/>
- NZZ (Hrsg.). (2024). *Der Fall Harvey Weinstein: Der frühere Filmproduzent weist neue Vorwürfe aus dem Jahr 2006 zurück*. <https://www.nzz.ch/panorama/harvey-weinstein-die-neusten-entwicklungen-ld.1532074>
- Offen, K. (2000). *European Feminisms, 1700-1950: A Political History*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804764162>
- Parr, R. (2020). Diskurs. In C. Kammler, R. Parr & U. J. Schneider (Hrsg.), *Foucault-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 274–277). J.B. Metzler Verlag.
- Pierce, C. (1970). Offensive Mechanisms. In F. B. Barbour (Hrsg.), *The Black 70's* (S. 265–282).
- Plösser, M. & Micus-Loos, C. (2022). Dekonstruktive feministische Perspektiven auf Soziale Arbeit. In A. Kasten, K. von Bose & U. Kalender (Hrsg.), *Feminismen in der Sozialen Arbeit: Debatten, Dis/Kontinuitäten, Interventionen* (1. Auflage, S. 57–72). Beltz Juventa.

- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2021). *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). *Lehr- und Handbücher der Soziologie*. De Gruyter Oldenbourg. <https://www.degruyter.com/books/9783110710670>
- Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. (2023). *Queere Eurogames: Regenbogen überall: LGBTIQ-Sportevent zieht Tausende nach Bern*. <https://www.srf.ch/news/schweiz/queere-eurogames-regenbogen-ueberall-lgbtqi-sportevent-zieht-tausende-nach-bern>
- Rerrich, M. S. (2010). Soziale Arbeit als Frauenberuf: der lange Weg zur Gendered Profession. In C. Engelfried & C. Voigt-Kehlenbeck (Hrsg.), *Gendered Profession: Soziale Arbeit vor neuen Herausforderungen in der zweiten Moderne* (1. Aufl., S. 91–105). VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- RESIST. (o.D.). *Welcome to The RESIST Project* [Website]. <https://theresistproject.eu>
- RESIST. (2023). *The RESIST project: Ergebnisse der Schweizer Fallstudie*. <https://theresistproject.eu/what-we-have-found/>
- Ringhofer, H. (2016). Antifeminismus und feministische Soziale Arbeit: Der neue alte Kampf gegen feministische Errungenschaften. *soziales_kapital, wissenschaftliches Journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit*(15). <https://soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/424/764>
- Ringhofer, H. (2017, 11. Mai). *Antifeministische Männerrechtsbewegungen und ihre Auswirkungen auf feministische Soziale Arbeit* [Präsentation Vortrag].
- Rosenbrock, H. (2012). *Die antifeministische Männerrechtsbewegung: Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung ; eine Expertise für die Heinrich-Böll-Stiftung*. *Schriften des Gunda-Werner-Instituts: Bd. 8*. Heinrich-Böll-Stiftung.
- Sabel, A. (2023). Weißen Feminismus verlernen. In A. Drücker, S. Seng & L. Winterscheidt (Hrsg.), *Antifeminismus und Feminismen der Migrationsgesellschaft* (S. 115–117): IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e.V.
- Sanders, E., Berg, A. O. & Goetz, J. (2019). *Frauen*rechte und Frauen*hass: Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt* (Zweite Auflage). Verbrecher Verlag.
- Schmidt-Kleinert, A. (2018). Ein kritischer Blick auf die Radikalisierungsforschung. Ein Essay. *Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit*, 3(2), 39–51. <https://doi.org/10.46499/1151.1058>
- Schneider, V., Pickel, S. & Pickel, G. (2020). Gesellschaftliche Integration, Radikalisierung und Co-Radikalisierung. In G. Pickel, O. Decker, S. Kailitz, A. Röder & J. Schulze Wessel (Hrsg.), *Handbuch Integration* (S. 1–13). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21570-5_79-1
- SRF (Hrsg.). (2024). *Sarah Regez: «Der Name Sellner war mir überhaupt kein Begriff»*. <https://www.srf.ch/news/schweiz/junge-svp-sarah-regez-der-name-sellner-war-mir-ueberhaupt-kein-begriff>
- Stefan, V. (1994). *Häutungen* (Neuausgabe). *Fischer-Taschenbücher: 11837. Die Frau in der Gesellschaft*. Fischer Taschenbuch Verlag.
- Stienen, A. & Bühler, C. (2011). *Unterwandern evangelikale Gläubige die Pädagogischen Hochschulen?* Nationales Forschungsprogramm NFP 58 (Summary Sheet Nr. 14). https://www.snf.ch/media/en/c1d7qEEA8ntLUX74/NFP58_SS14_Stienen_de.pdf

- Sue, D. W. (2010). *Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation*. Wiley.
- Suter, M., Widla, N. & Schutzbach, F. (2023). *Hast du nein gesagt? Vom Umgang mit sexualisierter Gewalt*. Limmat Verlag.
- Theunert, M. (2024). *der Faktor M: Männlichkeit und Radikalisierung - Wissensgrundlagen für die Praxis*. <https://www.maenner.ch/radikalisierung/>
- von Barga, H. (2018). *Feminismus: Begriffe und FAQs: Was ist Feminismus? Ist Gleichberechtigung nicht längst erreicht? Was bedeutet Intersektionalität? Fragen und Antworten*. (böll Thema 2-18). Heinrich Böll Stiftung. <https://www.boell.de/de/2018/06/29/feminismus-im-ueberblick#5.%20Was%20ist%20Antifeminismus?>
- von Roten, I. (1958). *Frauen im Laufgitter: Offene Worte zur Stellung der Frau*. Efef Verlag.
- West, C. & Zimmermann, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>
- Y-Kollektiv. (2023). *Frauen gegen Frauenrechte – Das Phänomen Antifeminismus* [Video]. ARD. <https://www.ardmediathek.de/video/y-kollektiv/frauen-gegen-frauenrechte-das-phaenomen-antifeminismus/ard/Y3JpZDovL3JhZGlvYnJlbWVuLmRILzI0ZGRmYTczLTgwMGYtNGY5NC05MDQ4LTJjN2M0MDVjODFhYy9lcGlzb2RIL3VybjphcmQ6c2hvdzo2MjA5YjVhYmQ4ODZhN2Fj>
- Y-Kollektiv. (2024). *Jung, viral, rechtsradikal?* [Video]. ARD. <https://www.ardmediathek.de/video/y-kollektiv/jung-viral-rechtsradikal/ard/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtYmE3NGNjZjAtNzlhMC00ZTY3LWI3NTUtYjk3ZmJIZTIjMTYx>
- ZwüscheHalt - damit Mann weiss wohin (Hrsg.). (2024). *Jahresbericht 2023*. https://www.zwueschehalt.ch/wp-content/uploads/2024/02/2023_Jahresbericht_ZWH.pdf

Quellenverzeichnis (Instagram)

Die Zugriffe auf die genannten Quellen fanden alle im Zeitraum zwischen August bis Dezember 2024 statt.

100p_jesus. (2024, 15. September). *Nur die von Gott eingesetzte Ehe zwischen Mann und Frau ist gesegnet* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_8Qz-NILp5/

Alphaadvice. (2024, 04. September). *You can't take a break from being a MAN.* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_gbAcNNtrt/

Alternative für Deutschland [afd.bund]. [Konto]. Instagram. <https://www.instagram.com/afd.bund/>

Alternative für Deutschland [afd.bund]. (2024a, 13. August). *5-fach gesuchter #Afghane entblößt sich vor Kindern: Frauen und Mädchen schützen, #Abschiebungen durchsetzen!* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-myTaqInue/>

Alternative für Deutschland [afd.bund]. (2024b, 01. November). *Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft: In Deutschland darfst Du das #Geschlecht frei wählen – aber nicht Deine #Heizung!* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DB0pRCbsbpS/>

Alternative für Deutschland [afd.bund]. (2024c, 25. April). *Heimat & Identität gibt's nur bei uns: Die AfD ist die Nr. 1 unter Jugendlichen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C6LWtmnt5H3/>

Alternative für Deutschland [afd.bund]. (2024d, 17. Mai). *Die Politik von Ampel und CDU wird vor allem für Dich ☐☐ und viele andere junge Menschen zu einer immer größeren Herausforderung* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C7DxyrFNQZo/>

Amanda [lifewith_amanda_]. (2024, 09. August). *I am not with her, I am with her* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C-bT_oYALvM/

Andrew.tate._official [Konto]. Instagram. https://www.instagram.com/andrew.tate._official/

Appia, K. [allesdanurellanicht]. (2023, 17. Januar). *Das Leben einer Frau fängt erst mit dem Muttersein an.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cnhb884uJQW/>

Artofmanhodd. (2024, 13. Mai). *MEN, Keep yourself busy. (...)* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C65_zP-tvmO/

Bosswomenmagic. (2024, 25. August). *10 reasons why women would rather be stuck in the woods with a bear than with a man* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_F9QmFPwsW/

Carolina [xmalischka_]. [Konto]. Instagram. https://www.instagram.com/xmalischka_/

Catholic_teen_posts. (2024, 21. Oktober). *You can not be catholic and pro-choice* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBX5HiLsU6I/>

Citizengo. (2024a, 08. August). *“NOT A PERSON”* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-aLurDs29E/>

Citizengo. (2024b, 16. August). *“Progressive”, “Extremist”* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-vJp1VMyyy/>

Cobratatealiveofficial. [Konto]. Instagram. <https://www.instagram.com/cobratatealiveofficial/>

Cobratatealiveog. [Konto]. Instagram. <https://www.instagram.com/cobratatealiveog/>

- Esther & Chris [togetheringod]. (2023, 13. Januar). *EHE* [Story Highlight]. Instagram. <https://www.instagram.com/stories/highlights/17858674151840209/>
- Estrella, N. [dontyounoa]. (2024, 7. Oktober). *She's obsessed with abortion. It's disgusting.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DA1Qh2sPK9P/>
- Finskaflicka. (2024, 22. November). *Wie ich unseren Boss frage, ob es hart war, es als Mann mit Kind zum CEO zu schaffen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DCrG8kWKw1X/>
- Frankfurter Allgemeine [faz]. (2024, 28. Oktober). *Gérard Depardieu steht erstmals wegen sexueller Übergriffe vor Gericht.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBrIf4nIaWt/>
- Giggles_hub_. (2024a, 19. November). *#womeninmalefields trend is sending me* 😂😂😂 Part 1 [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DCjSq69N-wS/>
- Giggles_hub_. (2024b, 19. November). *#womeninmalefields trend is sending me* 😂😂😂 Part 2 [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DCjwZ67NF_x/
- Grace [lovetobefeminine]. [Konto]. Instagram. <https://www.instagram.com/lovetobefeminine/>
- Hale-Gautsch, M. [thesinglewoman]. (2023, 24. Oktober). *Masculinity isn't toxic. The absence of it is. (...)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CywnaPAszdi/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2024a, 09. Mai). *Islamistischen und woken Antisemitismus stoppen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C6wjPx3qbzP/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2024b, 11. April). *Interview Rundschau.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C5ogDAjq84/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2024c, 13. April). *Interview Rundschau.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C5salLyKddX/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2024d, 12. April). *Als @jsvp_judc rücken wir unsere Inhalte täglich in den Fokus des politischen Diskurses.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C5rNbfDqaOV/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023a, 26. Juli). *Schweiz zurückgewinnen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CvKeDrrK5ru/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023b, 29. Juli). *Schweiz zurückgewinnen – Junge SVP wählen!* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CvRwRWSt_7I/
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023c, 30. Juli). *Schweiz zurückgewinnen – Junge SVP wählen!* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CvUmuAjKYMa/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023d, 15. September). *Säg's eifach! Kampagne (1)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CxNibnftIJT/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023e, 20. September). *Säg's eifach! Kampagne (2)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CxaMcORN2Sn/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023f, 26. September). *Säg's eifach! Kampagne (3)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CxqBZPytMj7/>
- Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2023g, 28. September). *Säg's eifach! Kampagne (4)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cxugh6NFJb/>

- Katja [digitaltradwife]. (2024a, 28. Juni). *Warum Tradwife* [Story Highlight]. Instagram. <https://www.instagram.com/stories/highlights/18302282074082257/>
- Katja [digitaltradwife]. (2024b, 03. Oktober). *Die Wahrheit über Feminismus* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DAqKdaCNtNq/>
- Katja [digitaltradwife]. (2024c, 01. Juli). *Warum sollte es immer ein Kampf zwischen Mann und Frau sein?* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C833MfWtY19/>
- Kleinezeitung. (2023, 14. Januar). *Für Stand-up-Comedienne Julia Brandner (27) ist klar: Sie möchte keine Kinder, sie will sich sterilisieren lassen.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CnZFI86KDEV/>
- Lena Jensen [lenajensn]. (2022, 04. Juni). *Darum bin ich hier* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CeYRL6NDB75/>
- Lena Jensen [lenajensn]. (2024a, 07. November). *Geschichte einer Betroffenen/Frauenarztbesuch* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DCEcGUitFMr/>
- Lena Jensen [lenajensn]. (2024b, 27. August). *Der Mentos Mann* [Beitrag]. Instagram.
- Lisa [the.art.to.change]. (2024, 25. Mai). *The bear wouldn't choose man either* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C7ZC-L5ib14/>
- Little_miss_homemaker_germany. (2023, 13. März). *Mein Weg zu Gott* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CpvO6qkt7eY/>
- Liveactionorg. (2024, 20. Oktober). *Don't be fooled.* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBVNY0NtYaC/>
- Mara [marasdailydiary]. (2024, 16. Oktober). *How to become a morning person* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBL56WkI6Ur/>
- McCardle, B. [thebiblicalbirthschool]. (2024, 12. August). *Antinatalism in the church* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-k-iTppQas/>
- Monacoitgirls. (2024, 15. Oktober). *THE GIRL NEXT DOOR* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBJXJOEMbGc/>
- proverbs31femininity. (2024, 28. August). *A man of God* ♡ [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_NeFAUSX7A/
- queer.de. (2023, 20. Juni). *Estland öffnet die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CttP031tLX8/>
- sakuranbosblossoms. (2024, 06. September). *THAT GIRL REVEALS : her morning routine* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_kzYRiowkV/
- SRF News. (2021, 1. Juli). *Bill Cosby auf freiem Fuss* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CQyEK9pL-Dn/>
- SRF News. (2022, 05. Oktober). *Als erstes Osteuropäisches Land: Parlament von Slowenien legalisiert Ehe für alle* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjVUNPoNfye/>
- Süddeutsche Zeitung [sz]. (2024, 16. Oktober). *Missbrauch. 86 Seiten Vorwürfe gegen Kanye West* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBL4oBItA1k/>

- SVP Schweiz [svpch]. (2024a, 28. August). *Grenzschutz-Initiative* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_NImN9KphF/
- SVP Schweiz [svpch]. (2024b, 24. Oktober). *Asylpolitik* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DBgzP8XKlpd/>
- SVP Schweiz [svpch]. (2024c, 06. November). *Medienmitteilung EU-Schweiz* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DCCleWlqevS/>
- SVP Schweiz [svpch]. (2024d, 11. Juni). *Grenzschutz-Initiative (2)* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C8EOeU4q4aE/>
- SVP Schweiz [svpch]. (2023a, 20. Oktober). *Türke tötet seine Frau* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CynbW5mqQPk/>
- SVP Schweiz [svpch]. (2023b, 18. Oktober). *Asylanten belästigen Frauen* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Cyh5KZHq_6M/
- SVP Schweiz [svpch]. (2023c, 12. Oktober). *Zwei algerische Asylanten vergehen sich sexuell an Mädchen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CyTZMD1KEFS/>
- SWR3 [swr3online]. (2024, 16. Februar). *Griechenland legalisiert als erstes christlich-orthodoxes Land die Ehe für alle und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C3Z4HvZIH64/>
- tagesschau. (2024, 16. Februar). *Griechenland legalisiert Ehe für alle* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C3Zmu99K5ye/>
- tatesofficial. [Konto]. Instagram. <https://www.instagram.com/tatesofficial/>
- ultimate_masculinity. (2024, 12. August). *There comes a time in a man's life where he is working hard every single day (...)*. [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-IR-JsTaMg/>
- worteleben. (2024, 20. August). *Dein Körper, nicht dein Körper = nicht deine Wahl* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-4v3eroe2F/>
- Xenia Gromak [true_type]. (2023, 25. August). *Heute vor 15 Jahren haben wir geheiratet.* [Beitrag]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CwXT_82LW6p/
- Zeit im Bild – ZIB. (2024, 25. September). *Queere Ehen ab 2025 möglich: Thailands König unterzeichnet Gesetz für die Ehe für alle* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DAVDBHRsjfS/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1

Netzwerk feministische Perspektiven & Interventionen gegen die (extreme) Rechte (Hrsg.). (2022). *Antifeminismus – Plädoyer für eine analytische Schärfe*.

<https://fempinetzwerk.wordpress.com/2022/07/01/antifeminismus--pladoyer-fur-eine-analytische-scharfe/>

Abbildung 2

eigene Darstellung, adaptiert aus:

Jäger, S. & Zimmermann, J. (Hrsg.). (2010). *Edition DISS: Bd. 26. Lexikon kritische Diskursanalyse: Eine Werkzeugkiste* (1. Auflage). UNRAST-Verlag.

Abbildung 3

Citizengo. (2024b, 16. August). *“Progressive”, “Extremist”* [Beitrag]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/C-vJp1VMyyy/>

Abbildung 4

SVP Schweiz [svpch]. (2024a, 28. August). *Grenzschutz-Initiative* [Beitrag]. Instagram.

https://www.instagram.com/p/C_NImN9KphF/

Abbildung 5

SVP Schweiz [svpch]. (2024b, 24. Oktober). *Asylpolitik* [Beitrag]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/DBgzP8XKlpd/>

Abbildung 6

SVP Schweiz [svpch]. (2024c, 06. November). *Medienmitteilung EU-Schweiz* [Beitrag].

Instagram. <https://www.instagram.com/p/DCCleWlqevS/>

Abbildung 7

SVP Schweiz [svpch]. (2024d, 11. Juni). *Grenzschutz-Initiative (2)* [Beitrag]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/C8EOeU4q4aE/>

Abbildung 8

Junge SVP Schweiz [jsvp_judc]. (2024a, 09. Mai). *Islamistischen und woken Antisemitismus stoppen* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C6wjPx3qbzP/>

Abbildung 9

Alternative für Deutschland [afd.bund]. (2024a, 13. August). *5-fach gesuchter #Afghane entblößt sich vor Kindern: Frauen und Mädchen schützen, #Abschiebungen durchsetzen!* [Beitrag]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C-myTaqInue/>

Abbildung 10

Eigene Darstellung.

Hilfsmittelverzeichnis

Verwendetes Tool: DeepL Übersetzer		
<i>Textstelle</i>	<i>Art der Verwendung</i>	<i>Übersetzte Textpassagen</i>
S. 33	Wörtliche Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche	«the police won't believe a bear over me» «if the bear attacks me, no one will ask what I was wearing» «A woman would rather be stuck in the woods with a bear than with a man. At least when she says a bear attacked her, no one suggests that maybe the bear rejected her and now she's lying out of revenge»

Eigenständigkeitserklärung

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich, dass ich...

- ... die vorliegende Arbeit selbständig und in eigenen Worten verfasst habe.
- ... mich unter Beachtung der an meiner Immatrikulationshochschule geltenden Richtlinie, Vorgaben und Informationen zu wissenschaftlichem Fehlverhalten vollumfänglich an die wissenschaftlichen Regeln gehalten habe und somit alle genutzten fremden Quellen und Hilfsmittel ordnungsgemäss deklariert habe.³
- ... soweit ich KI- basierte Tools verwendet habe, die von KI erzeugten Texte bzw. Textfragmente nicht unreflektiert übernommen habe. Ich habe diese Texte und Textfragmente wie vorgegeben kenntlich gemacht (siehe Hilfsmittelverzeichnis) und sorgfältig und unter Bezug anderer Quellen auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit geprüft.
- ... alle verwendeten Methoden, Daten und Arbeitsprozesse wahrheitsgetreu dokumentiert habe.
- ... keine Daten manipuliert habe.

Modul-Name (> in Druckschrift):

Master-Thesis Modul I & II (Master-Thesis)

Titel der Arbeit (> in Druckschrift):

Antifeminismus als potenzielle Gefahr für die Soziale Arbeit
Eine Diskursanalyse zu Antifeminismus auf Social Media

Umfang der Arbeit (> in Druckschrift):

142'109 Zeichen (Vorgabe: 100'000 bis 220'000 Zeichen)

Verfasser*in*nen der Arbeit (> in Druckschrift):

(Bei Gruppenarbeiten sind die Namen aller Verfasser*innen erforderlich)

Lotte Verhagen

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Arbeit mit elektronischen Hilfsmitteln auf Plagiate überprüft werden kann.⁴

Ort, Datum: St. Gallen, 05. Januar 2025

Unterschrift/en Verfasser*in/innen der Arbeit:

³ Zu den fremden zu deklarierenden und zu verifizierenden Quellen gehören auch mittels KI-Software wie ChatGPT generierte Texte bzw. Textteile (KI = «Künstliche Intelligenz»).

⁴ inkl. Nutzung von Plagiatserkennungssoftware.